

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Die Förderung exekutiver Funktionen und die
Verbesserung des Umgangs mit
Verhaltensauffälligkeiten durch die gemeinsame
Nutzung des Bilderbuchs
«Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» bei Kindern**

eingereicht von: Ema Miljko

Begleitung: Markus Matthys

Datum der Abgabe: 14. Mai 2023

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Wirksamkeit des Bilderbuchs "Ein verknottertes Schlüsselerlebnis" in Zusammenarbeit mit Eltern zur Förderung exekutiver Funktionen bei Kindern und zur Reduzierung von Verhaltensauffälligkeiten. Exekutive Funktionen sind grundlegende kognitive Fähigkeiten, die für akademischen Erfolg, soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz unerlässlich sind.

Die Forschungsfrage lautet: Inwieweit kann die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» durch Eltern und Kinder dazu beitragen, exekutive Funktionen bei Kindern zu fördern und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten zu verbessern? Um diese Frage zu beantworten, wird ein deskriptives, multi-methodisches Forschungsdesign verwendet, das auf der Analyse von Fragebögen basiert, welche von Klassenlehrpersonen und Eltern ausgefüllt wurden.

Die Stichprobe besteht aus Kindern mit Auffälligkeiten in den exekutiven Funktionen, ihren Erziehungsberechtigten und Klassenlehrpersonen. Die Intervention umfasst die Nutzung des Bilderbuchs zur Förderung exekutiver Funktionen über einen Zeitraum von einem Monat. Die Studie kombiniert qualitative und quantitative Ansätze zur Auswertung der erhobenen Daten.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Einsatz des Bilderbuchs die Eltern-Kind-Beziehung stärken, die Motivation der Kinder erhöhen und sich positiv auf das Klassenklima auswirken kann. Darüber hinaus glauben die meisten Lehrpersonen und Eltern, dass das Bilderbuch zur Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindern beitragen kann. Die Arbeit liefert wertvolle Einblicke in das Potenzial von Bilderbüchern zur Förderung der exekutiven Funktionen und zur Bewältigung von Verhaltensproblemen bei Kindern.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis	6
1 Einleitung	7
1.1 Problemstellung	7
1.2 Bezug zur schulischen Heilpädagogik	8
1.3 Ziel, Fragestellung und Hypothesen	8
1.4 Aufbau der Arbeit	9
2 Exekutive Funktionen	11
2.1 Entstehung des Begriffs «exekutive Funktionen»	11
2.2 Begriffsdefinition «exekutive Funktionen» aus Sicht der kognitiven Psychologie	11
2.3 Heilpädagogische Relevanz von exekutiven Funktionen	12
2.4 Komponenten der exekutiven Funktionen	13
2.4.1 Arbeitsgedächtnis	14
2.4.2 Inhibition	14
2.4.3 Kognitive Flexibilität	15
2.4.4 Zusammenfassung der verschiedenen Komponenten der exekutiven Funktionen	16
2.5 Entwicklung von exekutiven Funktionen und Einflussfaktoren auf exekutive Funktionen ...	16
2.6 Exekutive Funktionen und die Bedeutung für das soziale Verhalten	18
2.7 Exekutive Dysfunktionen	19
2.8 Erfassung von exekutiven Funktionen	20
2.9 Förderung von exekutiven Funktionen im schulischen Umfeld	20
2.10 Zusammenfassung	21
3 Das Medium Bilderbuch	23
3.1 Geschichte des Bilderbuchs	23
3.2 Die positive Kraft von Bilderbüchern für die kindliche Entwicklung	25
3.3 Förderung allgemeiner kognitiver Fähigkeiten durch Bilderbücher	25
3.4 Zielgruppe des Bilderbuchs	27
3.5 Bilderbuchformen	27
3.6 Beurteilungskriterien für ein «gutes Bilderbuch»	28
3.7 Zusammenfassung	29
4 Die Bedeutung der Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen: Auswirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung und präventive Interventionen im häuslichen Umfeld	30
4.1 Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen	30
4.2 Qualität von Bindung und deren Folgen für die sozial-emotionale Entwicklung	30

4.3	Präventives Eltern-Kind-Training.....	31
4.4	Effekt der Förderung von exekutiven Funktionen im häuslichen Umfeld.....	31
4.5	Das Bilderbuch als Interaktion zwischen Eltern und Kind	32
4.6	Zusammenfassung	33
5	Verknüpfung von exekutiven Funktionen, dem Medium Bilderbuch und der <i>Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen – Gemeinsamkeiten und Potenzial für die Bilderbuchgestaltung...</i>	35
6	Bilderbuch «Ein verknotertes Schlüsselerlebnis»	36
6.1	Ziel des Bilderbuchs.....	36
6.2	Themen und Aufbau der Bilderbuchgeschichte	36
6.3	Identifikation mit der Hauptfigur	37
6.4	Gestaltung des Bilderbuchs.....	38
6.5	Auswahl der Spielideen für das Bilderbuch.....	39
6.5.1	Spiele im Bilderbuch, welche das Arbeitsgedächtnis fördern.....	40
6.5.2	Spiele im Bilderbuch, welche die Inhibition fördern.....	41
6.5.3	Spiele im Bilderbuch, welche die kognitive Flexibilität fördern	42
7	Forschungsmethode.....	44
7.1	Forschungsdesign.....	44
7.1.1	Multimethodischer Ansatz.....	44
7.2	Beurteilung der exekutiven Funktionen und Auswahl der Teilnehmer:innen.....	45
7.2.1	Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen	46
7.2.2	Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter	46
7.2.3	BRIEF-Auswertung	47
7.3	Stichprobenbildung und Auswahl der Teilnehmenden	48
7.4	Intervention: Bilderbuch zur Förderung exekutiver Funktionen.....	49
7.5	Datenerhebung: Fragebögen	49
7.6	Datenanalyse.....	50
7.6.1	Quantitative Analyse.....	50
7.6.2	Qualitative Analyse	52
7.6.3	Anwendung des multimethodischen Ansatzes	54
7.6.4	Datenauswertung	55
7.7	Ethik und Datenschutz	55
8	Ergebnisse	57
8.1	Ergebnisse der qualitativen Analysen	57
8.1.1	Ergebnisse der qualitativen Analyse des Fragebogens für Erziehungsberechtigte.....	57
8.1.2	Ergebnisse der qualitativen Analyse des Fragebogens für Klassenlehrpersonen	57

8.2	Ergebnisse der quantitativen Analysen	57
8.2.1	Ergebnisse der quantitativen Analyse für Erziehungsberechtigte	57
8.2.2	Ergebnisse der quantitativen Analyse für Klassenlehrpersonen	60
8.3	Zusammenfassung der Ergebnisse	63
9	Diskussion.....	65
9.1	Interpretation der Ergebnisse	65
9.2	Zielerreichung und Beantwortung der Fragestellung	66
9.3	Implikationen für die Praxis.....	67
9.4	Limitationen der Studie.....	68
9.5	Empfehlungen für zukünftige Forschung	69
10	Fazit.....	70
11	Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse	71
	Literaturverzeichnis.....	72
	Anhang.....	76
	Anhang 1: Elternbrief zum BRIEF-Fragebogen	76
	Anhang 2: BRIEF Auswertung und Fragebögen.....	78
	Anhang 3: Elternbrief Teilnahme an der Stichprobe	110
	Anhang 4: Online Fragebögen für die Teilnehmer:innen	111
	Anhang 5: Tabelle mit numerischen Codes und Skalenniveaus der ausgewerteten Fragebögen	113
	Anhang 6: Selbständigkeitserklärung	114

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ein menschliches Gehirn von der Mitte aus nach rechts gesehen. Das exekutive System befindet sich im Präfrontalkortex, auch Frontalhirn genannt (Walk & Evers, 2019, S. 9).	12
Abbildung 2: Gliederung der Komponenten exekutiver Dysfunktionen (S. V. Müller, 2013)	20
Abbildung 3: Vergleich Fotografie des Klassenzimmers und Zeichnung des Klassenzimmers.....	39
Abbildung 4: Beispiel einer offenen Frage aus dem Fragebogen für Klassenlehrpersonen	55
Abbildung 5: Beispiel einer geschlossenen Frage aus dem Fragebogen für Klassenlehrpersonen.....	55
Abbildung 6: Geschlechterverteilung der Kinder in der Stichprobe	58
Abbildung 7: Nutzungshäufigkeit des Bilderbuchs	58
Abbildung 8: Beitrag des Bilderbuchs zur Förderung der exekutiven Funktionen.....	59
Abbildung 9: Motivation des Kindes	59
Abbildung 10: Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung.....	60
Abbildung 11: Abbildung 6: Vertretene Klassenstufen in der Stichprobe	60
Abbildung 12: Veränderung in den Verhaltensauffälligkeiten nach der Nutzung des Bilderbuchs	61
Abbildung 13: Einfluss des Bilderbuchs auf die Elternzusammenarbeit	61
Abbildung 14: Entwicklung der exekutiven Funktionen nach Nutzung des Bilderbuchs	62
Abbildung 15: Potenzieller Einfluss des Bilderbuchs auf die Förderung exekutiver Funktionen	62

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Stichprobe.....	48
Tabelle 2: Erstellte Urliste des Fragebogens für Erziehungsberechtigte	51
Tabelle 3: Erstellte Urliste des Fragebogens für Klassenlehrpersonen.....	52

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird zunächst die Problemstellung erläutert, die sich auf die Herausforderungen bei der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit sozialen, emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten bezieht. Anschliessend wird der Bezug zur schulischen Heilpädagogik hergestellt, welche die Bedeutung der Förderung exekutiver Funktionen in diesem Kontext unterstreicht. Schliesslich werden die Ziele, die Forschungsfrage und die Hypothesen der Studie vorgestellt, die darauf abzielen, die Wirksamkeit eines interaktiven Bilderbuchs zur Förderung exekutiver Funktionen und Verbesserung des Umgangs mit Verhaltensauffälligkeiten zu untersuchen.

1.1 Problemstellung

Die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit sozialen, emotionalen und Verhaltensauffälligkeiten stellt eine Herausforderung für das pädagogische Handeln dar.

Verhaltensauffälligkeiten können aus heilpädagogischer und pädagogischer Sicht als Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen verstanden werden, die von der Norm abweichen und das pädagogische Handeln herausfordern. Diese Verhaltensauffälligkeiten können sich auf unterschiedlichen Ebenen zeigen, beispielsweise in der emotionalen oder sozialen Entwicklung, im Sprachverhalten oder in der Motorik (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 59). Schülerinnen und Schüler, welche Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten und ihre Emotionen zu regulieren, erfahren oft Ablehnung und Antipathie in ihrem Umfeld und haben Schwierigkeiten, angemessen auf Anforderungen zu reagieren. Theoretisch belegen unterschiedliche Forschungsansätze die Zusammenhänge zwischen Schwierigkeiten in der Regulierung von Verhalten und sozial-emotionalen Problemen (Zohsel et al., 2017). Um diesen Schülerinnen und Schülern eine geeignete Unterstützung anbieten zu können, gewinnt die Förderung der exekutiven Funktionen zunehmend an Bedeutung. Exekutive Funktionen sind kognitive Fähigkeiten, welche die Selbststeuerung und Selbstregulierung ermöglichen und somit einen entscheidenden Einfluss auf das Lern- und Sozialverhalten haben. Eine Förderung der exekutiven Funktionen kann somit auch einen positiven Effekt auf die sozio-emotionale Entwicklung haben und eine Chancengleichheit im Schulsystem fördern (Walk & Evers, 2019, S. 26).

In der heilpädagogischen Praxis spielt die Zusammenarbeit mit den Eltern eine zentrale Rolle. Interventionen unter Einbezug der Eltern können die Entwicklung des Kindes fördern, die Beziehung zwischen den Eltern und ihrem Kind positiv gestalten und Verhaltensauffälligkeiten reduzieren. Ahrbeck und Willmann (2010) beschreiben in ihrem Buch verschiedene Methoden und Interventionen, die in Zusammenarbeit mit den Eltern umgesetzt werden können, um Verhaltensauffälligkeiten zu reduzieren und die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu verbessern (Ahrbeck & Willmann, 2010).

Laut Statistik des National Central of Education Statistics haben Primarschülerinnen und -schüler in den USA im Jahr 2019 angegeben, mit ihren Erziehungsberechtigten mehrheitlich zu basteln, Brettspiele zu

spielen und sich Geschichten erzählen zu lassen (National Center for Education Statistics, 2016). In der Schweiz wurde das Lesen laut MIKE (Medien, Interaktion, Kinder und Eltern)-Studie der ZHAW ebenfalls als beliebte Freizeitaktivität von Kindern festgehalten (Suter et al., 2023). Daraus hat sich die Idee eines interaktiven Bilderbuchs ergeben, welches exekutive Funktionen fördern kann und gleichzeitig Eltern und Kind eine Möglichkeit der positiven Interaktion bietet.

1.2 Bezug zur schulischen Heilpädagogik

Die schulische Heilpädagogik befasst sich mit der Förderung von Schülerinnen und Schülern, die aufgrund von körperlichen, geistigen, emotionalen oder sozialen Beeinträchtigungen besondere Unterstützung benötigen (Bundschuh, 2010, S. 35). Die Förderung von exekutiven Funktionen ist ein wesentlicher Bestandteil der schulischen Heilpädagogik, da diese Funktionen für das erfolgreiche Lernen und die soziale Integration entscheidend sind (Diamond, 2013).

Im Kontext der schulischen Heilpädagogik sollte die Förderung von exekutiven Funktionen nicht isoliert erfolgen, sondern in den schulischen und familiären Kontext eingebettet werden. Dabei spielen die Eltern eine zentrale Rolle, da sie eine positive Beziehung zum Kind aufbauen und eine förderliche Umgebung schaffen können (Borchert et al., 2008, S. 399).

Insgesamt bestehen diverse Herausforderungen und Möglichkeiten, um die Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen effektiv zu gestalten und damit auch ihre schulische und soziale Entwicklung zu unterstützen.

1.3 Ziel, Fragestellung und Hypothesen

Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, ob die Verwendung von Bilderbüchern wie «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» in Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten dazu beitragen kann, exekutive Funktionen bei Kindern zu fördern und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten zu verbessern.

Die konkrete Forschungsfrage lautet:

Inwieweit kann die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» durch Eltern und Kinder dazu beitragen, exekutive Funktionen bei Kindern zu fördern und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten zu verbessern?

Ausgehend von der Forschungsfrage und dem Ziel dieser Studie wurden die folgenden drei Hypothesen formuliert:

- Hypothese 1 besagt, dass die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs zu einer Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung führt und dadurch indirekt die Entwicklung von exekutiven Funktionen und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten unterstützt.
- Hypothese 2 beinhaltet, dass die Verwendung des Bilderbuchs positive Auswirkungen auf das Klassenklima, die Stimmung und die Motivation der Kinder hat, was wiederum zur Förderung

von exekutiven Funktionen und zur Verbesserung des Umgangs mit Verhaltensauffälligkeiten beiträgt.

- Hypothese 3 besagt, dass die spielerischen Elemente und Aktivitäten, die durch das Bilderbuch angeregt werden, direkt zur Entwicklung von exekutiven Funktionen bei Kindern beitragen und auch den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten unterstützen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Das vorliegende Werk verbindet die theoretische Auseinandersetzung mit den exekutiven Funktionen, dem Medium Bilderbuch und der Bedeutung der Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen mit der praktischen Umsetzung eines interaktiven Bilderbuchs.

Im ersten Teil der Arbeit wird die Theorie der exekutiven Funktionen dargelegt – inklusive der Entstehung des Begriffs, der Begriffsdefinition und der heilpädagogischen Relevanz von exekutiven Funktionen. Zudem werden die verschiedenen Komponenten der exekutiven Funktionen, ihre Entwicklung und Einflussfaktoren sowie ihre Bedeutung für das soziale Verhalten und ihre Erfassung behandelt. Im zweiten Teil der Arbeit wird das Medium Bilderbuch vorgestellt und die positive Kraft von Bilderbüchern für die kindliche Entwicklung sowie deren Förderung von allgemeinen kognitiven Fähigkeiten erläutert. Es werden auch die Zielgruppe des Bilderbuchs, verschiedene Bilderbuchformen und Beurteilungskriterien für ein ‚gutes Bilderbuch‘ diskutiert. Im dritten Teil der Arbeit wird die Bedeutung der Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen thematisiert, bevor auf deren Auswirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung sowie auf präventive Interventionen im häuslichen Umfeld eingegangen wird. Im vierten Teil der Arbeit werden die theoretischen Aspekte der exekutiven Funktionen und des Mediums mit der Bindung zwischen Kindern und Erziehungsberechtigten verknüpft. Um die Förderung der exekutiven Funktionen effektiv und nicht isoliert zu gestalten, wird in der heilpädagogischen Praxis oft das Kind-Umfeld-System miteinbezogen. Interventionen mit einem engen Einbezug der Eltern bieten eine Möglichkeit, die Eltern-Kind-Beziehung positiv zu gestalten, die Entwicklung des Kindes zu fördern und Verhaltensauffälligkeiten zu reduzieren (Walter et al., 2007, S. 175).

Im darauffolgenden Kapitel wird die Forschungsmethode beschrieben, die für die Evaluation der Wirksamkeit des Bilderbuchs zur Förderung exekutiver Funktionen eingesetzt wurde. Dazu wurde ein multimethodischer Ansatz gewählt, der sowohl quantitative als auch qualitative Methoden beinhaltet. Ferner wird auf die Auswahl der Teilnehmer:innen, die Datenerhebung mittels Fragebögen und die Datenanalyse eingegangen.

Die Ergebnisse der Studie werden anschliessend ausführlich dargestellt und interpretiert. Hierbei werden sowohl die quantitativen als auch die qualitativen Ergebnisse betrachtet und zusammengefasst.

Im Anschluss daran folgt eine Diskussion der Ergebnisse, in der auch Implikationen für die Praxis, Limitationen der Studie und Empfehlungen für zukünftige Forschung aufgezeigt werden.

Schliesslich werden die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst, bevor ein Fazit gezogen wird. Dort wird darauf eingegangen, inwiefern das interaktive Bilderbuch zur Förderung exekutiver Funktionen im Kontext von schulischer Heilpädagogik und der Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen eine effektive Methode darstellt.

2 Exekutive Funktionen

In diesem Kapitel wird Überblick über die exekutiven Funktionen gegeben – einschliesslich ihrer Definition, der neuronalen Grundlage und ihrer Bedeutung im täglichen Leben.

Darüber hinaus wird untersucht, wie exekutive Funktionen mit verschiedenen Aspekten der Kognition, der Emotionen und des Verhaltens zusammenhängen. Am Ende dieses Kapitels werden die exekutiven Funktionen erläutert und Strategien vorgestellt, die zur Verbesserung der Exekutivfunktionen eingesetzt werden können.

2.1 Entstehung des Begriffs «exekutive Funktionen»

Der Begriff «Exekutive Funktionen» ist im Jahr 1973 von Karl H. Pribram verbreitet worden (Hasselhorn & Gold, 2022).

Pribram war ein produktiver Forscher und Autor, der etwa 150 wissenschaftliche Arbeiten, fast 300 Theorien und 19 Bücher veröffentlicht hat. Er hat den Geist und unsere Wahrnehmung der Welt als das definiert, was uns zum Menschen macht. Den Begriff des Geistes hat er als Verdinglichung abgelehnt und stattdessen vorgezogen, den Geist als eine Ansammlung von Prozessen zu verstehen. «Minding» sei eine angemessenere Beschreibung des Geistes als die eines Dings. Pribram hat festgestellt, dass die Sprache der Psychologie ohne Rücksicht auf die neurophysiologischen und neuropsychologischen Mechanismen entwickelt wurde, die der Psychologie zugrunde liegen, was ein vollständiges Verständnis der psychologischen Prozesse erschwert oder sogar unmöglich macht. Sein zweites Hauptwerk, «Language of the Brain», verfolgt das Ziel, die psychologischen Prozesse und die Sprache im Lichte des bekannten Verständnisses der Gehirnmechanismen neu zu organisieren. Pribram hat versucht, die neuropsychologischen Mechanismen zu charakterisieren, die mehreren grundlegenden Prozessen des Geistes zugrunde liegen – einschliesslich Aufmerksamkeit, Emotionen und Gedächtnis (King, 2016).

Pribram prägte den Begriff «Exekutive Funktionen» durch seine neurologischen Untersuchungen. Er beschrieb den frontalen Kortex erstmals als entscheidend für die Umsetzung von exekutiven Programmen (Pribram & Luria, 2014, S. 312).

Mittlerweile bestehen über 30 Definitionen und Konzepte, welche die exekutiven Funktionen beschreiben und erklären (Kubesch, 2016, S. 21).

2.2 Begriffsdefinition «exekutive Funktionen» aus Sicht der kognitiven Psychologie

Der Begriff der exekutiven Funktionen beschreibt die Prozesse, die dafür sorgen, dass unser Gehirn und seine Verarbeitungsprozesse Informationen aus der Umwelt und unserem internen Wissen auf eine zielgerichtete Weise verarbeiten und sich unsere motorischen Handlungen auf die gewünschten Ziele ausrichten. Mit anderen Worten handelt es sich um Prozesse, die andere Prozesse kontrollieren, um uns bei der Erreichung unserer Ziele zu unterstützen (Müsseler, 2008, S. 723).

Bei Exekutivfunktionen handelt es sich insofern um metakognitive Prozesse in der Neuropsychologie, die bei der Koordination von Teilschritten zur Erreichung eines definierten Ziels oder der Zielerarbeitung ohne Ziel beteiligt sind. Sie ermöglichen durch die Regulation und Kontrolle von gebietspezifischen Fähigkeiten ein zielorientiertes und situationsangepasstes Verhalten (S. V. Müller, 2013, S. 3).

Der präfrontale Kortex ist bei den exekutiven Funktionen von zentraler Bedeutung. Sowohl die Umwelt als auch die Biologie modulieren die Funktionsweise des präfrontalen Kortex und beeinflussen somit exekutive Funktionen (Kubesch, 2016, S. 27). Der präfrontale Kortex ist verantwortlich für die Exekutivfunktionen, die motorische Kontrolle, die Verhaltenssteuerung und die Emotion (S. V. Müller, 2013, S. 120).

Der Kortex bildet die «Hirnrinde», die äussere Schicht des Gehirns (Kubesch, 2016, S. 252). Der Bereich unmittelbar hinter der Stirn wird Präfrontalkortex genannt. Der präfrontale Kortex ist für eine Vielzahl von kognitiven und Verhaltensfunktionen verantwortlich. Konkret koordiniert der präfrontale Kortex die Verarbeitung von Informationen aus verschiedenen Sinneskanälen und anderen Gehirnbereichen, um Entscheidungen und Handlungen zu steuern. Zusammengefasst ist der präfrontale Kortex ein bedeutender Teil des Gehirns, der dabei hilft, das eigene Verhalten sowie die eigenen Entscheidungen zu steuern und anzupassen, um gesetzte Ziele zu erreichen und in sozialen Situationen ein angemessenes Verhalten zeigen zu können (Kubesch, 2016, S. 253-255).

Abbildung 1: Ein menschliches Gehirn von der Mitte aus nach rechts gesehen. Das exekutive System befindet sich im Präfrontalkortex, auch Frontalhirn genannt (Walk & Evers, 2019, S. 9).

2.3 Heilpädagogische Relevanz von exekutiven Funktionen

Aus pädagogischer Sicht werden unter exekutiven Funktionen verschiedene kognitive Prozesse verstanden, die es jeder einzelnen Person ermöglichen, ihre Gedanken, Handlungen und Emotionen zu planen, zu organisieren, Prioritäten zu setzen, zu initiieren, zu überwachen und zu kontrollieren. Diese Funktionen sind wesentlich für zielgerichtetes Verhalten und entscheidend für den Erfolg in akademischen, sozialen und beruflichen Bereichen (Walk & Evers, 2019, S. 9). Ursprünglich haben sich hauptsächlich medizinische Fachkräfte und Psycholog:innen mit den exekutiven Funktionen

auseinandergesetzt. Inzwischen haben jedoch Personen aus verschiedenen Berufen und Gruppen ein Interesse an diesen bedeutsamen Gehirnfunktionen und Fähigkeiten entwickelt, da diese einen starken und umfangreichen Einfluss auf das tägliche Leben und den Lernerfolg haben. Zu diesen Personen zählen Trainer:innen, Fachleute aus den Bereichen Sport und Musik, Ökonom:innen, Soziolog:innen, Spieleentwickler:innen, Eltern, Pädagog:innen und Schüler:innen (Kubesch, 2016, S. 23).

Schwierigkeiten in der Schule und beim Lernen sind oft auf unzureichend entwickelte exekutive Funktionen zurückzuführen. Diese Funktionen helfen uns dabei, Handlungen wie das Lösen von Aufgaben zu planen, zu steuern und zu kontrollieren, um erfolgreich zu sein. Für Lernend, die nicht planen oder sich nicht organisieren können oder die Schwierigkeiten haben, konzentriert zu bleiben, stellen komplexe Aufgaben oft eine Herausforderung dar. Eine gut funktionierende Selbstregulation ist daher in der heutigen Schule unerlässlich, da Schülerinnen und Schüler eigenständig lernen und arbeiten müssen. Pädagogisches Personal und schulische heilpädagogische Lehrkräfte müssen sich daher auf die Unterstützung jener Schüler:innen konzentrieren, die bei der Entwicklung von exekutiven Funktionen Schwierigkeiten haben (Seydel & Köpfer, 2021, S. 46). Die Erkenntnisse aus der Neuropsychologie und die Bedeutung der exekutiven Funktionen für Kinder und Jugendliche zeigen, dass exekutive Funktionen trainiert werden können und sollten. Jedes Kind verfügt über unterschiedliche Voraussetzungen und benötigt individuelle Unterstützung bei der Entwicklung exekutiver Funktionen (Seydel & Köpfer, 2021, S. 49). Als schulheilpädagogische Fachkraft ist es von grosser Bedeutung, den individuellen Entwicklungs- und Lernstand von Schülerinnen und Schülern mit speziellen Bildungs- und Förderbedürfnissen umfassend zu erkennen. Ziel ist es, gezielte Fördermassnahmen zu entwickeln und die Wirksamkeit des eigenen Handelns kontinuierlich zu überprüfen. In diesem Zusammenhang haben Erkenntnisse zu den exekutiven Funktionen einen hohen Stellenwert in der Heilpädagogik.

2.4 Komponenten der exekutiven Funktionen

Aufgrund der Fortschritte in der Neurowissenschaft fokussiert man heute hauptsächlich folgende Komponenten der exekutiven Funktionen: Inhibition, Flexibilität und Arbeitsgedächtnis. Diese werden als besonders relevant erachtet und stehen im Mittelpunkt der Forschung (Seydel & Köpfer, 2021, S. 46). Diese drei Aspekte – Inhibition, Flexibilität und Arbeitsgedächtnis – sind voneinander unabhängige Komponenten des exekutiven Systems, die jedoch in enger Wechselwirkung miteinander stehen. Ihre Funktionen sind unterschiedlich gewichtet und variieren je nach den Anforderungen einer gegebenen Situation. Zum Beispiel kann das Arbeitsgedächtnis in einer Situation von grösserer Bedeutung sein als die Flexibilität, während in einer anderen Situation das Gegenteil der Fall sein kann. In dem nachfolgenden Abschnitt werden diese drei Funktionen des exekutiven Systems im Detail beschrieben und ihre spezifischen Aufgaben erläutert (Walk & Evers, 2019, S. 10).

2.4.1 Arbeitsgedächtnis

Das menschliche Gedächtnis kann in verschiedene unabhängige Systeme unterteilt werden. Eine gängige Klassifizierung, bei der zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis unterschieden wird, basiert auf der Dauer der Speicherung von Informationen. Das Kurzzeitgedächtnis ist ein temporäres Speichersystem, das Informationen nur für wenige Sekunden speichern kann. Wenn diese Informationen weiterverarbeitet werden, wird dies als Arbeitsgedächtnis bezeichnet (Jenni, 2021, S. 110). Obwohl das Arbeitsgedächtnis nur eine begrenzte Kapazität aufweist, die im Durchschnitt etwa fünf bis sieben Elemente wie Wörter, Objekte oder Ziffern über einen Zeitraum von nur wenigen Sekunden umfasst, spielt es eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung relevanter Informationen, die für weitere kognitive Operationen benötigt werden. Es ermöglicht komplexe kognitive Funktionen wie Sprache und mathematische Leistungen. Zum Beispiel ist das Arbeitsgedächtnis gefordert, wenn Schüler:innen Zwischenergebnisse von Kopfrechenaufgaben behalten, längere Sätze bilden oder mehrere Anweisungen befolgen müssen (Kubesch, 2016, S. 15-16). Wie eingangs erwähnt, ist das Arbeitsgedächtnis für die kognitive Verarbeitung von Informationen von zentraler Bedeutung – insbesondere, wenn Probleme gelöst oder Arbeitsschritte durchdacht werden und von naheliegenden Denkweisen abgewichen wird. Es ermöglicht die Planung und Umsetzung von Handlungsabläufen und unterstützt die Erinnerung an eigene Handlungspläne oder Anweisungen von anderen Personen. Das Arbeitsgedächtnis ist bei der Überprüfung von Zwischenschritten und der Abwägung von Alternativen massgeblich, um die optimale Lösung zu finden. Neben der kurzzeitigen Speicherung von Informationen und deren Bearbeitung erleichtert das Arbeitsgedächtnis die Verknüpfung von neuen Informationen mit abgespeicherten Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis. Es steht in einem ständigen Austausch mit dem Langzeitgedächtnis, was es uns ermöglicht, auf früher abgespeicherte Informationen zuzugreifen und diese in die aktuellen Überlegungen einzubeziehen (Walk & Evers, 2019, S. 11). Das Arbeitsgedächtnis ist eine relevante Komponente der exekutiven Funktionen des Gehirns (Jenni, 2021, S. 110).

2.4.2 Inhibition

Die Inhibition oder ‹Reaktionshemmung› beschreibt die Fähigkeit, unwichtige Aktivitäten zu unterbrechen, störende Reize oder plötzliche Impulse zu ignorieren, sich nicht ablenken zu lassen oder automatisierte Antworten unterdrücken zu können (Jenni, 2021, S. 112).

Als Hemmungsfunktion dient die Inhibition auch dazu, die Aufmerksamkeit gezielt zu lenken, indem störende Reize ausgeblendet oder unterdrückt werden, da sie die Konzentration auf eine momentane Tätigkeit beeinträchtigen können. Die Fähigkeit zur Inhibition ermöglicht es uns, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu konzentrieren, indem wir die Ablenkung durch unerwünschte Reize minimieren oder eliminieren (Walk & Evers, 2019, S. 13). Die Fähigkeit zur Inhibition irrelevanter Reize ist für die

Durchführung einer gezielten Handlung von entscheidender Bedeutung. Eine angemessene Reaktionshemmung äussert sich auch in der Fähigkeit zum Belohnungsaufschub und zur Impulskontrolle und ist ein zentraler Aspekt der altersgerechten kognitiven Entwicklung (Jenni, 2021, S. 112). Die kognitive Entwicklung bezieht sich auf den Prozess des Erwerbs und der Veränderung von Wissen, Denkfähigkeiten, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Problemlösungsfähigkeiten während der gesamten Lebensspanne. Es umfasst auch die Veränderungen in der Art und Weise, wie Informationen verarbeitet und interpretiert werden, und wie diese Veränderungen das Verhalten und die Interaktionen mit der Umwelt beeinflussen (Vygotskij & Cole, 1981).

Mit anderen Worten unterstützt die Fähigkeit zur Inhibition situationsgerechtes Verhalten, indem die Inhibition uns ermöglicht, zielgerichtet und flexibel zu handeln, ohne ständig von äusseren Bedingungen, Emotionen oder fest verankerten Verhaltensweisen beeinflusst zu werden. Durch die Hemmung bestimmter Verhaltensweisen oder Handlungen, die einem Ziel oder dem aktuellen Kontext entgegenstehen, können wir uns besser auf Aufgaben konzentrieren und ablenkende Einflüsse vermeiden (Kubesch, 2016, S. 16-17). Die Macht zur Regulation eigener Gefühle und zur kontrollierten Handhabung von negativen und positiven Emotionen ist von grosser Bedeutung, um nicht von den eigenen Emotionen beherrscht zu werden. Insbesondere in aufregenden Situationen, wenn emotionale Reaktionen ansteigen, unterstützt die Inhibition situationsgerechtes Verhalten. Das Vermeiden von Impulsen und naheliegenden Reaktionen fördert angemessenes Verhalten in sozialen Gruppen. Personen, die schnell grob werden oder unüberlegte Äusserungen treffen und dadurch andere verletzen, werden von ihrem Freundeskreis gemieden (Walk & Evers, 2019, S. 13). Eine gute Inhibition erleichtert es uns daher, produktiv zu sein, Konflikte verbal zu lösen und ablenkende Reize zu ignorieren (Kubesch, 2016, S. 16-17).

2.4.3 Kognitive Flexibilität

Die kognitive Flexibilität meint die Fähigkeit, das eigene Verhalten an neue Ereignisse, Veränderungen oder Situationen anzupassen. Dies erfordert die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit schnell und gezielt zwischen verschiedenen Anforderungen wechseln zu können, was als geteilte Aufmerksamkeit bezeichnet wird. Darüber hinaus umfasst es die Fähigkeit, verschiedene Aspekte einer Aufgabe zu berücksichtigen und zu bearbeiten (Jenni, 2021, S. 114-115). Zudem bezieht sich die kognitive Flexibilität auf die Fähigkeit, Personen und Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zwischen diesen Perspektiven zu wechseln. Diese Fähigkeit hilft, offen für die Argumente anderer zu sein, aus Fehlern zu lernen und sich schnell und effektiv an neue Lebenssituationen und Arbeitsanforderungen anzupassen. Eine gut entwickelte kognitive Flexibilität ermöglicht eine effektive kognitive Anpassungsfähigkeit und erhöht die Fähigkeit, sich auf komplexe und dynamische Umgebungen einzustellen, indem die kognitive Flexibilität die Fähigkeit zur Anpassung an wechselnde

Umstände und die Fähigkeit zur Integration verschiedener Informationen und Perspektiven unterstützt (Kubesch, 2016, S. 17). Kinder sind oft unflexibel in ihrem Denken und haben Schwierigkeiten zu erkennen, dass andere Menschen unterschiedliche Wünsche, Präferenzen und Perspektiven haben können als sie selbst.

2.4.4 Zusammenfassung der verschiedenen Komponenten der exekutiven Funktionen

Zusammenfassend wurden in Kapitel 2.4 die Komponenten der exekutiven Funktionen behandelt: Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht uns komplexe kognitive Funktionen und ist für die Aufrechterhaltung relevanter Informationen entscheidend. Die Inhibition hilft uns, zielgerichtet und flexibel zu handeln und uns nicht von äusseren Bedingungen, Emotionen oder fest verankerten Verhaltensweisen beeinflussen zu lassen. Die kognitive Flexibilität ermöglicht es, sich schnell und effektiv an neue Situationen anzupassen, indem sie die Fähigkeit unterstützt, verschiedene Informationen und Perspektiven zu integrieren und zu berücksichtigen. Eine gute Entwicklung der exekutiven Funktionen ist für die kognitive Anpassungsfähigkeit massgeblich und verbessert die Fähigkeit, sich auf eine komplexe und dynamische Umgebung einzustellen.

2.5 Entwicklung von exekutiven Funktionen und Einflussfaktoren auf exekutive Funktionen

Die Entwicklung exekutiver Funktionen ist ein lebenslanger Prozess, der in nicht vorhersehbaren Schüben verläuft – insbesondere während der Kindheit und Adoleszenz (Lidzba et al., 2019, S. 57). Die verschiedenen Komponenten der exekutiven Funktionen entwickeln sich unterschiedlich und erschweren es damit, Abweichungen von der Norm festzulegen. Die Fähigkeit zur Selbstregulation, also der exekutiven Funktionen, besteht aus mehreren kognitiven Komponenten, zu denen – wie im vorherigen Kapitel zusammengefasst – das Arbeitsgedächtnis, die Reaktionshemmung und die kognitive Flexibilität zählen. Die Fähigkeit zur Selbstregulation entsteht im frühen Kindesalter. Bereits im Alter von zwei Jahren können Kinder ihre Aufmerksamkeit besser kontrollieren und automatische Reaktionen unterdrücken, um sich an neue Informationen zu erinnern (Jenni, 2021, S. 268-269).

Demzufolge zeigen Kinder zwar schon im frühen Kindesalter erste Anzeichen der exekutiven Fähigkeiten, aber sie entwickeln diese erst im mittleren Kindesalter und während der Adoleszenz vollständig (Jenni, 2021, S. 307-308).

Das frühe Kindesalter umfasst in der Regel die Zeit von der Geburt bis zum Alter von fünf Jahren (Siegler et al., 2021, S. 10). In dieser Phase entwickeln sich das Gehirn und die kognitiven Fähigkeiten schnell – einschliesslich der exekutiven Funktionen (Diamond, 2013). Als das mittlere Kindesalter wird üblicherweise der Altersbereich von fünf bis zwölf Jahren definiert. In dieser Phase werden die kognitiven Fähigkeiten – einschliesslich der Selbstregulation – noch weiter ausgeprägt (Jenni, 2021, S. 31). Die Adoleszenz ist eine Phase des Übergangs vom Kind zum bzw. zur Erwachsenen und beginnt in

der Regel mit dem Einsetzen der Pubertät, also bei Mädchen im durchschnittlichen Alter von zehn Jahren und bei Jungen im Alter von zwölf Jahren. Das Ende der Adoleszenz hingegen ist oft weniger eindeutig bestimmbar. Die Pubertät kann biologisch präzise bestimmt werden, während das Ende dieser Lebensphase vorwiegend gesellschaftlich definiert ist. Ein Beispiel hierfür ist das Erreichen der gesetzlichen Volljährigkeit im Alter von 18 Jahren (Jenni, 2021, S. 355-356).

Die Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses erfolgt im frühen Kindesalter (Jenni, 2021, S. 268). Die Inhibition ist ein bedeutsamer Aspekt der Selbstregulation. Kinder werden im Laufe der Zeit immer besser darin, unerwünschte Ablenkungen zu ignorieren und ihre Aufmerksamkeit selektiv auf bestimmte Aspekte einer Aufgabe zu fokussieren. Die kognitive Flexibilität, also die Fähigkeit, sich an neue Situationen oder Anforderungen anzupassen und das Verhalten zu ändern, entwickelt sich besonders während der Adoleszenz weiter. Handlungen im Voraus zu planen, verschiedene Aufgaben gleichzeitig auszuführen und die Handlungen zu überwachen, sind ebenfalls wesentliche Aspekte der Selbstregulation, die sich erst gegen Ende der mittleren Kindheit und insbesondere während der Adoleszenz entwickeln (Jenni, 2021, S. 355-356).

Jedoch bestehen in der Entwicklung dieser Fähigkeiten grosse Unterschiede zwischen Kindern, wobei die individuelle Entwicklungsgeschwindigkeit des Kindes den stärksten Einfluss hat. Auch der sozioökonomische Status und der Erziehungsstil der Eltern sind von Bedeutung. Ein autoritativer Erziehungsstil fördert die Selbstregulation, während ein vernachlässigender oder permissiver Erziehungsstil die Entwicklung dieser Fähigkeit eher hemmen kann (Jenni, 2021, S. 268-269).

Exekutive Funktionen hängen vom präfrontalen Kortex ab, der sich erst im jungen Erwachsenenalter vollständig entwickelt. Allerdings können geeignete Aktivitäten bereits in den ersten Lebensjahren dazu beitragen, diese Fähigkeiten zu verbessern. Der präfrontale Kortex bleibt im Laufe des Lebens flexibel und kann auch im Alter noch beeinflusst werden, um die exekutiven Fähigkeiten zu stärken (Kubesch, 2016, S. 28).

Im Vergleich zu früheren Generationen haben viele Kinder heutzutage Probleme mit wesentlichen Fähigkeiten wie Planung, Selbstkontrolle und Entscheidungsfindung. Wenn Kinder frühzeitig in diesen Fähigkeiten gefördert werden, kann sie dies positiv beeinflussen. Haben Kinder diese Fähigkeiten bei Schulbeginn jedoch noch nicht entwickelt, kann dies ihre zukünftige Laufbahn negativ beeinflussen, was schwer zu ändern sein kann (Kubesch, 2016, S. 28).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich basale Exekutivfunktionen wie die Steuerung der Aufmerksamkeit auf Verhaltensebene bereits während der Vorschulzeit dem Niveau von Erwachsenen annähert, während komplexe Funktionen wie die Planung von Handlungen erst in der späten Kindheit vollständig ausreifen. Dies verdeutlicht, dass die Entwicklung der Exekutivfunktionen ein fortlaufender Prozess ist, der über die gesamte Kindheit und Jugend andauert. Um eine angemessene Unterstützung und hilfreiche Interventionen für Kinder und Jugendliche mit Exekutivfunktionsstörungen bieten zu

können, müssen die verschiedenen Entwicklungsstadien berücksichtigt und verstanden werden (Lidzba et al., 2019, S. 58).

Die Förderung der exekutiven Funktionen ist demzufolge von zentraler Bedeutung und idealerweise wird mit der Förderung so früh wie möglich begonnen. Jedoch ist es nie zu spät, um exekutive Funktionen zu trainieren und zu verbessern. Die exekutiven Fähigkeiten können durch Training und Übungen in jedem Alter verbessert werden (Kubesch, 2016).

2.6 Exekutive Funktionen und die Bedeutung für das soziale Verhalten

Exekutive Funktionen sind für das soziale Verhalten massgeblich und können bei Störungen oder Entwicklungsverzögerungen zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Kindern mit guten exekutiven Funktionen gelingt es besser, soziale Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten (Diamond, 2013, S. 137). Das Verständnis hängt positiv mit kognitiven Fähigkeiten – einschliesslich der exekutiven Funktionen – zusammen. Kinder mit einer besseren kognitiven Kontrolle und einem grösseren Verständnis für ihre mentalen Zustände haben auch ein besseres Emotionsverständnis und eine verbesserte Emotionsregulation. Eine Vielfalt an Emotionsregulationsstrategien kann Kindern dabei helfen, den Anforderungen der jeweiligen Entwicklungsphase gerecht zu werden und kritische Lebensereignisse angemessen zu bewältigen (Petermann & Gust, 2016, S. 21).

Des Weiteren haben Untersuchungen gezeigt, dass exekutive Funktionen auch für die Regulierung von Emotionen und die Lösung sozialer Konflikte relevant sind. Kinder mit Schwierigkeiten bezüglich ihrer Impulskontrolle und kognitiven Flexibilität haben oft Probleme, ihre Emotionen zu regulieren und können aggressives oder oppositionelles Verhalten zeigen, was sich negativ auf ihre sozialen Beziehungen auswirken kann (Barkley, 2020, S. 12).

Darüber weisen zahlreiche Studien darauf hin, dass Schwierigkeiten hinsichtlich der exekutiven Funktionen mit Verhaltensauffälligkeiten wie Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und Störungen des Sozialverhaltens in Verbindung stehen. Kinder und Jugendliche mit diesen Störungen haben oft Schwierigkeiten in Bezug auf ihre Impulskontrolle, die Planung und Organisation ihres Verhaltens sowie die Regulation von Emotionen, was zu Verhaltensauffälligkeiten führen kann (Willcutt et al., 2005, S. 1343). Soziale und emotionale Kompetenzen wie Kooperationsfähigkeit, Empathie und gewaltfreie Konfliktlösung sind bedeutsame Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen. Um diese Fähigkeiten zu entwickeln, müssen Kinder in der Lage sein, ihre eigenen Emotionen und Verhaltensweisen zu regulieren und gleichzeitig die Perspektiven und Bedürfnisse anderer zu berücksichtigen. Soziale Kompetenz erfordert komplexe kognitive Fähigkeiten, wie Impulskontrolle, Zielorientierung, Problemlösung und Perspektivübernahme, die den exekutiven Fähigkeiten zugeordnet werden können. Kinder, die in diesen Fähigkeiten geschult

sind, können ihre eigenen Gefühle und Verhaltensweisen regulieren, die Bedürfnisse anderer erkennen und angemessen darauf reagieren (Walk & Evers, 2019, S. 26-28).

Resümierend können Schwierigkeiten hinsichtlich der exekutiven Funktionen zu Verhaltensauffälligkeiten und Problemen in sozialen Beziehungen führen. Insofern ist es bedeutsam, die exekutiven Funktionen zu fördern, um eine gesunde soziale und emotionale Entwicklung zu unterstützen.

2.7 Exekutive Dysfunktionen

Störungen der Exekutivfunktionen werden oft als «exekutive Dysfunktion» zusammengefasst und beziehen sich auf verschiedene Probleme bezüglich der Aufmerksamkeitssteuerung, der Verhaltensregulation, der Planung und Ausführung von Handlungen sowie der Unfähigkeit, aus Fehlern zu lernen. Diese Probleme sind Teil des natürlichen Entwicklungsverlaufs und treten bei jüngeren Kindern im normalen Rahmen auf. Es stellt jedoch eine Herausforderung für Neuropsycholog:innen dar, das Ausmass der Exekutivfunktionsstörungen zu bestimmen und entsprechende Interventions- und Therapiemassnahmen anzupassen.

Grund hierfür ist, dass exekutive Funktionsstörungen trotz durchschnittlicher Intelligenz auftreten können, was eine gewisse Unabhängigkeit von den allgemeinen intellektuellen Fähigkeiten nahelegt. Während das Arbeitsgedächtnis eng mit dem IQ verbunden ist, sind Inhibition oder kognitive Flexibilität eher unabhängig vom IQ (Lidzba et al., 2019, S. 60).

Die Abkürzung IQ steht für Intelligenzquotient und ist ein Mass für die intellektuelle Leistungsfähigkeit einer Person im Vergleich zu einer Referenzgruppe. Der IQ wird durch standardisierte Tests ermittelt, die verschiedene kognitive Fähigkeiten wie Sprachverständnis, räumliches Denken, Arbeitsgedächtnis und Problemlösungsfähigkeit messen (Grizzle, 2011).

Exekutive Dysfunktionen können aufgrund einer Vielzahl von Bedingungen und Erkrankungen auftreten, beispielsweise infolge neurologischer Erkrankungen, traumatischer Hirnverletzungen, ASS oder psychischer Störungen wie ADHS und Depressionen (Lezak & Lezak, 2004). In vielen Studien wird versucht, die Komponenten exekutiver Dysfunktionen zu gliedern. Dabei gehen die meisten Autor:innen davon aus, dass es sich um ein psychologisches Konstrukt handelt, das verschiedene unabhängige Prozesse umfasst, die selektiv gestört sein können. Die dabei auftretenden klinischen Symptome können sich neben den kognitiven Störungen auch in unterschiedlichen Verhaltensstörungen zeigen. Die folgende Abbildung gibt eine Übersicht über die verschiedenen Komponenten exekutiver Dysfunktionen (S. V. Müller, 2013, S. 4).

Abbildung 2: Gliederung der Komponenten exekutiver Dysfunktionen (S. V. Müller, 2013)

2.8 Erfassung von exekutiven Funktionen

Exekutivfunktionen bei Kindern zu erfassen, gestaltet sich aufgrund der schnellen Entwicklungsveränderungen schwierig. Es gibt nur wenige allgemein zugängliche Verfahren für jüngere Kinder, während bei älteren Kindern und Erwachsenen ähnliche Testverfahren wie bei der Aufmerksamkeitsdiagnostik genutzt werden können. Eine Möglichkeit zur Beurteilung der Alltagsfunktion stellt das Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen (BRIEF) dar, das für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren geeignet ist (Lidzba et al., 2019, S. 64).

Die Testverfahren zur Erfassung exekutiver Funktionen variieren zwischen den Studien. Viele Tests erfassen lediglich die allgemeine exekutive Leistungsfähigkeit. Somit kann ein Vergleich auf individueller Ebene ausschliesslich auf der allgemeinen exekutiven Leistungsfähigkeit und nicht auf der spezifischen Einzelfunktionsebene durchgeführt werden. Da verschiedene Ursachen, welche die exekutive Leistungsfähigkeit beeinflussen, möglich sind. In den meisten Studien werden ausschliesslich männliche Kinder und Jugendliche untersucht, während noch Forschungsbedarf hinsichtlich geschlechtsspezifischer Unterschiede besteht (Witthöft et al., 2011, S. 19).

Auch die sozioökonomische Situation der betroffenen Familien ist zu berücksichtigen, da sie einen Einfluss auf die Exekutivfunktionen haben kann. Insgesamt hat die Erfassung von Defiziten in exekutiven Funktionen eine hohe gesundheitspolitische Bedeutung und sollte bei Verdacht auf exekutive Dysfunktionen durchgeführt werden (Fiedler et al., 2018, S. 162-163).

2.9 Förderung von exekutiven Funktionen im schulischen Umfeld

Das Training der exekutiven Funktionen des Gehirns führt zu strukturellen Veränderungen des Gehirns. Wenn wir beginnen, Aufgaben anders anzugehen, werden neue Synapsen und Verbindungen im Gehirn gebildet. Diese Veränderungen ermöglichen komplexe Leistungen mit weniger Anstrengung und Aufwand. Ähnlich wie reale Autobahnen müssen auch die neuronalen Verbindungen in unseren Köpfen nicht nur entwickelt, sondern auch gepflegt werden, um effektiv zu bleiben.

Bei der Förderung von exekutiven Funktionen müssen auch entwicklungspsychologische Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Im Allgemeinen haben jüngere Kinder weniger weit entwickelte exekutive Funktionen als ältere Kinder. Aus diesem Grund unterstützen Eltern und Schulen sie durch Fremdkontrolle, indem diese die Kontrolle übernehmen, da die Selbstkontrolle noch nicht ausreichend entwickelt ist. Der Frontallappen des Gehirns benötigt mehr als 20 Jahre, um vollständig entwickelt zu sein, weshalb es nicht überrascht, dass jüngere Kinder nicht alle Aufgaben selbständig übernehmen können. Das Ziel sollte daher sein, individuell auf Lernende einzugehen und ihnen so viel Unterstützung wie nötig zu geben.

Neben entwicklungspsychologischen Aspekten sind auch lernpsychologische Aspekte von Bedeutung. Menschen lernen besser und lieber, wenn sie dazu angeregt werden. Neugierde, Belohnung und andere Anreize sind ideale Lernbegleiter, auf die das Gehirn gut reagiert. Es reagiert bereits bei der Aussicht auf Belohnung und oft ist die Belohnung letztlich entbehrlich, wenn man ein Spiel gewonnen hat oder eine Fähigkeit beherrscht. Das Training der exekutiven Funktionen erfordert Arbeit, aber idealerweise auch Spiel. Für eine intensive Arbeit mit Lernenden, die massive Schwierigkeiten haben, ist ein Einzelsetting oder eine Kleingruppe nötig, um die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Förderung der exekutiven Funktionen ein langfristiger Prozess ist, der Entwicklungs- und Lernpsychologie sowie individuelle Bedürfnisse und Stärken berücksichtigt (Brunsting-Müller, 2009, S. 201-203).

Insofern ist es unerlässlich, dass sowohl die Institution Schule als auch Lehrer:innen darauf vorbereitet sind, Jugendliche angemessen zu unterstützen (Seydel & Köpfer, 2021, S. 49-50).

Um Exekutivfunktionen von Kindern präventiv zu fördern, bestehen verschiedene Interventionsmöglichkeiten wie die Montessori-Pädagogik, Ausdauersport, Kampfsport und Meditation. Es gibt jedoch wenige vorgefertigte Therapiemanuale für die Exekutivfunktionen bei Kindern. Ein computerbasiertes Arbeitsgedächtnistraining namens Cogmed hat in verschiedenen Studien eine Verbesserung der Arbeitsgedächtnisleistung bei Kindern mit und ohne ADHS erzielt, obwohl die Daten für eine Generalisierbarkeit unzureichend sind. Es gibt auch spezielle Materialien und Spiele wie Fex oder Nele und Noa im Regenwald, die für den Einsatz durch Lehrpersonen und Eltern entwickelt wurden und die Exekutivfunktionen von Grundschul- und jüngeren Kindern fördern können (Lidzba et al., 2019, S. 66).

2.10 Zusammenfassung

Exekutive Funktionen sind essenzielle metakognitive Prozesse, die für zielgerichtetes und situationsangepasstes Verhalten entscheidend sind. Sie umfassen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität und sind besonders relevant für den schulischen Erfolg und die soziale Entwicklung. Die heilpädagogische Praxis sollte sich auf die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern konzentrieren, die Schwierigkeiten bei der Entwicklung exekutiver Funktionen haben.

Die Entwicklung exekutiver Funktionen ist ein lebenslanger Prozess und kann durch gezielte Fördermassnahmen und Interventionsmöglichkeiten verbessert werden. Eine frühzeitige Förderung ist massgeblich, um eine gesunde soziale und emotionale Entwicklung zu unterstützen.

In der heilpädagogischen Praxis ist es unerlässlich, dass pädagogische Fachkräfte ein Verständnis für exekutive Funktionen haben, um individuelle Bedürfnisse berücksichtigen und gezielte Fördermassnahmen entwickeln zu können.

Es ist massgeblich, Exekutivfunktionen zu erfassen, beispielweise durch den BRIEF-Test, auch wenn methodische Schwächen wie subjektive Einschätzungen und Forschungsbedarf hinsichtlich geschlechtsspezifischer Unterschiede und sozioökonomischer Faktoren bestehen.

Zusammenfassend sollten Fachkräfte in der heilpädagogischen Praxis die Bedeutung exekutiver Funktionen erkennen und entsprechende Unterstützung und Förderung anbieten, um den Lernerfolg und die Anpassungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Lebensbereichen zu begünstigen.

3 Das Medium Bilderbuch

In der Vergangenheit galt das Bilderbuch oft als eigenständige Gattung der Kinder- und Jugendliteratur. Allerdings ist das Bilderbuch so vielfältig, dass es nicht sinnvoll erscheint, es allein auf Basis bestimmter formaler, struktureller und thematischer Kriterien zu beschreiben. Stattdessen können Bilderbücher als ein Medium betrachtet werden, das Texte aus verschiedenen literarischen Gattungen und fiktionalen sowie nichtfiktionalen Genres vermittelt. Es gibt Bilderbücher zu Märchen, Abenteuern, realistischen oder fantastischen Geschichten, aber auch Sachbilderbücher oder ABC-Bücher (Dammers et al., 2022, S. 3-4).

Insofern hat sich das Bilderbuch in den letzten Jahrzehnten hin zu einem vielschichtigen und komplexen Medium verändert. Heute existieren vermehrt innovative ästhetische Formen des Bilderbuchs, die durch moderne Kunst und den medialen Wandel geprägt sind. Dadurch haben sich neue experimentelle Formen des Erzählens herausgebildet, die multimodal und transmedial sind (Dammers et al., 2022, S. 1).

Ein Text gilt dann als multimodal, wenn Bilder und Sprache kombiniert werden, um Informationen im Bilderbuch zu vermitteln – dabei ist das Design für die Bedeutungserzeugung entscheidend. Das Zusammenspiel von Bild und Sprache wird als bedeutendstes Merkmal des Bilderbuchs angesehen (Dammers et al., 2022, S. 4).

Transmedialität bezieht sich auf universelle Erzählmuster, die in verschiedenen Medien auftreten, jedoch auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt werden. Diese Muster können in verschiedenen Medien unabhängig voneinander auftreten (Dammers et al., 2022, S. 314). Ein Beispiel für die Übertragung von Erzählmustern in unterschiedlichen Medien ist die Heldenreise, die in verschiedenen Werken, Filmen, Comics und Videospiele vorkommt. In der Literatur ist die Heldin oder der Held oft ein Hauptcharakter, der eine Herausforderung oder eine Abenteuer bestehen muss (Rajewsky, 2002). Gleichzeitig hat sich das Bilderbuch in den letzten Jahrzehnten von seinen herkömmlich kindgerechten Inhalten gelöst; immer häufiger werden auch tabuisierte oder gesellschaftskritische Themen behandelt. Somit spricht es nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche und Erwachsene an. Die Forschung zum Bilderbuch hat sich ebenfalls ausdifferenziert und Forschende sind heute international vernetzt und interdisziplinär tätig (Dammers et al., 2022, S. 1).

3.1 Geschichte des Bilderbuchs

Das Bilderbuch ist keine neuzeitliche Erfindung. Historisch betrachtet gab es schon immer Bücher mit Bildern. Allerdings können die heutigen Publikationen nicht mit denen aus der Vergangenheit verglichen werden. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass sich das Bilderbuch heute an Kinder richtet, während es früher hauptsächlich für Erwachsene bestimmt war. Neben der Änderung des Adressatenkreises hat sich auch die Funktion des Bilderbuchs verändert. Im ausgehenden Mittelalter

und in der frühen Neuzeit wurde das Medium z. B. genutzt, um politische Ziele zu propagieren und den Personen mit Analphabetismus als Verständnishilfe zu dienen. Die Erfindung des Buchdrucks war ein Höhepunkt in der Entwicklung des Bilderbuchs, da dadurch mehr Menschen erreicht werden konnten. Bis dahin wurden Bücher von Mönchen handschriftlich vervielfältigt und illustriert. Die Bücher, die zuvor dem Adel vorbehalten waren, wurden nun auch der bürgerlichen Klasse zugänglich gemacht. Die Ausrichtung an jungen Leser:innen, insbesondere Kindern, ist bereits Ende des 17. Jahrhunderts erkennbar gewesen. Bis dahin hatten sich drei Themenbereiche etabliert: religiöse Bücher, ABC-Bücher und Fabelbücher. ABC-Bücher dienten dazu, Kindern das Lesen beizubringen. Das Buch, das oft als Beginn der Kinderliteratur genannt wird, wurde 1658 in Nürnberg von dem Pädagogen Johann Amos Comenius unter dem Titel «Orbis Sensualium Pictus» oder «Orbis Pictus» veröffentlicht. Das Ziel des Buches war es, eine Gesamtschau der Welt in Wort und Bild mit der jeweils treffenden Bezeichnung der vorgestellten Dinge zu schaffen. Friedrich Justin Bertuch hat 1792 begonnen, ein Bilderbuch für Kinder herauszugeben, das in den darauffolgenden Jahren fortgesetzt worden ist.

Das Bilderbuch spiegelt die gesellschaftlichen Normen und Werte der aktuellen Zeit und Gesellschaft wider. Zusammenfassend haben sich Bilderbücher früher an Erwachsene gerichtet, von denen nicht alle lesen konnten. Bilder allein sind oft aussagekräftig genug gewesen, um verstanden zu werden. Die Erfindung des Buchdrucks hat jedoch eine grössere Verbreitung von Büchern und damit auch von Bildern ermöglicht. Die moderne Form des Bilderbuchs richtet sich heute an Kinder und dient der Unterhaltung und Erziehung (Engelbert-Michel, 1998, S. 11-14).

Im Laufe der Geschichte hat das Bilderbuch eine umfassende Entwicklung hin zu einem vielschichtigen Erzählmedium durchlaufen. Im Folgenden werden die bedeutendsten Ereignisse und Entwicklungen in der Geschichte des Bilderbuchs chronologisch aufgelistet:

- Mittelalter und frühe Neuzeit: Bücher mit Bildern dienen vor allem politischen und religiösen Zwecken und richten sich an Erwachsene
- 1450: Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg ermöglicht die Massenproduktion von Büchern und verändert die Verarbeitungsmöglichkeiten von Schriften und Bildern
- Ende des 17. Jahrhunderts: Erste Ausrichtung an der jungen Leserschaft, insbesondere mit ABC-Büchern
- 1658: Comenius veröffentlicht «Orbis Sensualium Pictus», das erste Kinderbuch, das sich explizit an Kinder richtet und eine Gesamtschau der Welt in Wort und Bild bietet
- 1792: Bertuch beginnt, das «Bilderbuch für Kinder» herauszugeben, und legt damit relevante Thesen zur Erstellung von Bilderbüchern vor
- 19. Jahrhundert: Das Bilderbuch entwickelt sich weiter und wird zu einem bedeutsamen Medium der Kinder- und Jugendliteratur

- 20. Jahrhundert: Durch technologische Fortschritte und neue Medien wie Film und Fernsehen verändert sich die Art und Weise, wie Bilderbücher gestaltet werden
- Gegenwart: Das Bilderbuch bleibt ein relevantes Medium der Kinder- und Jugendliteratur, das Kindern ermöglicht, die Welt um sich herum zu entdecken und zu verstehen (Engelbert-Michel, 1998)

3.2 Die positive Kraft von Bilderbüchern für die kindliche Entwicklung

Bilderbücher können positiv auf die kindliche Entwicklung einwirken. Durch die Symbolkraft und Einfachheit von Bilderbüchern können Kinder ein Repertoire an Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit ähnlichen Situationen aufbauen und sich an tröstenden oder Mut machenden Geschichten orientieren (Kain, 2011, S. 15).

Die Illusion und Fantasie vieler Bilderbuchgeschichten können dazu beitragen, dass sich das Repertoire in das Gedächtnis einprägt. Dadurch, dass die Geschichten in einen positiven Bezugsrahmen eingebettet werden und sich bestehende Schwierigkeiten bzw. Gefahren in einem glücklichen Ausgang auflösen, wird vielen Kindern Geborgenheit vermittelt und es werden ihnen Schutz und Zuflucht in schwierigen Lebensumständen geboten (Kain, 2011, S. 14).

Das Erzählen von Geschichten spielt in vielen Kulturen eine bedeutende Rolle, um mit schicksalhaften Ereignissen umzugehen und Trost zu erhalten. Das Bilderbuch bietet jüngeren Kindern unabhängig von Erwachsenen die Möglichkeit, sich anhand der Bilder in tröstende oder Mut machende Geschichten einzudenken (Kain, 2011, S. 14).

Die positive Wirkung von Bilderbüchern auf die kindliche Entwicklung zeigt sich auch in der Entwicklung des Gespürs für ästhetische Bilddarstellung und für schöne bzw. anmutige Sprache. In einer Zeit, in der Kinder mit visuellen Reizen und oft auch mit fragmentierter Sprache überhäuft werden, ist dies besonders bedeutsam (Kain, 2011, S. 15).

Insofern ist es erforderlich, sich der positiven Kraft von Bilderbüchern bewusst zu werden und sie verantwortungsvoll einzusetzen, um Kindern Orientierung und Freiraum für ihre eigenständige Persönlichkeitsentwicklung zu geben (Kain, 2011, S. 15).

3.3 Förderung allgemeiner kognitiver Fähigkeiten durch Bilderbücher

In diesem Kapitel wird die Förderung allgemeiner kognitiver Fähigkeiten durch Bilderbücher untersucht. Dazu werden verschiedene Aspekte der kognitiven Entwicklung betrachtet: die Förderung der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, der emotionalen Kompetenzen sowie des sozialen Verständnisses. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis dafür zu schaffen, wie Bilderbücher Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen.

Bei der Beobachtung des kindlichen Verhaltens in verschiedenen Situationen wird oft das Konzept der Aufmerksamkeit herangezogen. Dabei erfolgt eine automatische Anpassung des Handelns, um

aufmerksames Verhalten zu fördern und unaufmerksames Verhalten zu reduzieren – meist auf Basis eines subjektiven Rasters. Bilderbücher eignen sich als Medium, um unterschiedliche Aufmerksamkeitskomponenten in der frühen Kindheit zu fördern. Die Ausdauer kann dabei durch die graduell gesteigerte Komplexität von Bildern und Texten trainiert werden. Die selektive Aufmerksamkeit kann durch Such- und Wimmelbücher angeregt werden, bei denen gezielt Personen oder Gegenstände gesucht werden müssen. Für ältere Kinder eignen sich Suchbilderbücher, die Personen in ihren Tätigkeiten weiterverfolgen lassen. Zur Förderung der geteilten Aufmerksamkeit sollten Bilderbücher herangezogen werden, die unterschiedliche Handlungen oder das Verhalten verschiedener Personen betonen. Entsprechend können Bilderbücher verwendet werden, um die Aufmerksamkeit zu fördern (Kain, 2011, S. 20-21).

Ausserdem sind Bilderbücher ein effektives Medium, um Gedächtnisprozesse in der frühen Kindheit zu fördern. Durch die Verknüpfung von Text und Bild kann das bloße Betrachten der Bilder Kinder dazu anregen, sich die Inhalte und den Verlauf einer Geschichte aus dem Gedächtnis vorzustellen und zu wiederholen. Die Darstellungen helfen ihnen, Erinnerungen abzurufen und zu vertiefen. Der konstruktive Verarbeitungsprozess verbindet abgespeichertes Wissen mit neuen Einzelheiten und Assoziationen. Die Faszination, die Bilderbücher auf Kinder ausüben können, trägt ebenfalls zur Förderung von Gedächtnisprozessen bei. Beispielsweise wird das Bedürfnis geweckt, bestimmte Bücher immer wieder vorgelesen zu bekommen. Dies kann dazu führen, dass Kinder ganze Textstellen vorwegnehmen oder auswendig wissen, was die Fähigkeit zur Speicherung von Informationen und deren Abruf stärkt (Kain, 2011, S. 22).

Die Kombination aus Text und bildlicher Darstellung macht Bilderbücher ebenfalls zu einem idealen Medium, um bei jüngeren Kindern das Verständnis für Gefühle zu fördern. Kinder sind oft von den dargestellten Gefühlen der Figuren fasziniert und werden dadurch motiviert, ein bestimmtes Buch immer wieder zu lesen. Studien haben gezeigt, dass das Vorlesen von Bilderbüchern Gespräche zwischen Eltern und Kindern über Gefühle verstärken kann. Eine langfristig positive Wirkung zeigt sich darin, dass das Ausmass, in dem Eltern mit ihren Kindern über Gefühle sprechen, einen relevanten Einfluss auf die emotionale und soziale Kompetenz von Kindern hat. Bilder helfen Kindern dabei, spezifische Ausdrucksformen von Emotionen zu erkennen und zu differenzieren. Die im Text dargestellten Beziehungen zwischen den Gefühlen fördern das Emotionsvokabular, während die erzählte Geschichte das Verständnis für unterschiedliche Facetten von Gefühlen vertieft. Durch die Identifikation mit den Figuren erhalten Kinder Zugang zu ihrem eigenen Emotionserleben (Kain, 2011, S. 23).

Bilderbücher können jüngeren Kindern vermitteln, dass Handlungen in einen sozialen Kontext eingebettet sind und spezifische Reaktionen von anderen Figuren hervorrufen können. Alltagssituationen werden übersichtlich und prägnant dargestellt, was die Entwicklung von

Verhaltensmustern fördert. Durch die Verknüpfung mit eigenen Erfahrungen entsteht eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Umwelt und es werden neue Perspektiven, Denkweisen und Herangehensweisen entwickelt, um die Umwelt zu verstehen und auf sie zu reagieren sowie alternative Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten angeregt. Die erzählten Geschichten ereignen sich immer im Rahmen spezifischer Beziehungskonstellationen, was dazu beiträgt, dass Kinder die Vielfalt von Beziehungsformen kennenlernen und nicht nur auf ihre eigenen Erfahrungen in der Familie und im schulischen Umfeld beschränkt sind. Bilderbücher können insbesondere Kindern mit vorwiegend negativen Erfahrungen im häuslichen Bereich positive Modelle sozialer Beziehungen vor Augen führen (Kain, 2011, S. 29).

3.4 Zielgruppe des Bilderbuchs

Bei der Auswahl von Bilderbüchern sollte auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben des Kindes eingegangen und dabei die kognitive Entwicklung berücksichtigt werden. Zudem sollten die Fantasie und das Lernen durch Bilderbücher gefördert werden. Das Vorlesen und Erklären der Bilder kann dazu beitragen, dass das Kind die Inhalte besser versteht und sich mit ihnen auseinandersetzt. Während einfache Bilderbücher für jüngere Kinder geeignet sind, können ab dem dritten oder vierten Lebensjahr Bilderbuchgeschichten mit einem roten Faden und erlebnisbetonten Inhalten verwendet werden. Sachbücher können ab dem sechsten Lebensjahr sinnvoll sein, um wissbegierige Kinder zu bilden. Die individuellen Bedürfnisse und das Verständnis des Kindes sollten bei der Auswahl und Verwendung von Bilderbüchern berücksichtigt werden, um eine positive kognitive Entwicklung zu fördern (Dammers et al., 2022).

3.5 Bilderbuchformen

Bilderbücher können in Erzählbilder- und Sachbilderbücher sowie in Hybridformen unterteilt werden, wobei Sachbücher vorwiegend der Wissensvermittlung dienen, während erzählende Bilderbücher fiktionale Geschichten ohne Referenz zur Wirklichkeit beinhalten. Hybridformen aus Sachbilderbuch und Erzählbilderbuch gibt es in verschiedenen Ausprägungen.

Neben der Unterscheidung in Erzähl- und Sachbilderbücher sowie Hybridformen können Bilderbücher nach ihrem zugrundeliegenden Wirklichkeitsmodell in eher realitätsbezogen und eher fantastisch unterschieden werden. Häufig gibt es auch Vermischungen von realitätsbezogenen und fantastischen Erzählformen auf Schrifttext- und Bildebene.

Neben diesen Aspekten sind die Materialität und die ästhetisch-künstlerische Gestaltung sowie die Formen des Zusammenspiels der Modalitäten Sprache, Bild und Typografie von besonderem Interesse (Bär et al., 2021, S. 12).

Erzählende Bilderbücher bilden die grösste Gruppe, die an die Lebenswelt und Themen der Kinder anknüpfen. Sie zielen darauf ab, das kindliche Selbstbewusstsein zu stärken, eine Sensibilität für die eigenen Gefühle zu entwickeln und Orientierung für das Zusammenleben in der Familie, Gesellschaft,

Natur und in Freundschaften zu geben. Meist wird chronologisch erzählt, da Verständlichkeit und Orientierung im pädagogischen Kontext die primären Ziele bilden (Bär et al., 2021, S. 17).

Die Sachbücher können weiter in Informationssachbilderbücher, Werkbilderbücher und Hybridformen unterteilt werden. Informationssachbilderbücher dienen der Wissensvermittlung durch verbalsprachliche Texte, Grafiken und Abbildungen. Werkbilderbücher hingegen sind Anleitungsbücher, die Kinder zum Beobachten in der Natur, Experimentieren und Bauen oder zu Kunstbetrachtungen anleiten. Die erzählenden Sachbilderbücher handeln primär von Themen wie Natur, Umwelt und Klima sowie Zeitgeschichte und Biografien. Sie können auch als philosophische Bilderbücher bezeichnet werden, da sie Denkanstöße zur Lebensgestaltung, zum respektvollen Umgang mit der Natur sowie zum sozialen und ethischen Verhalten geben (Bär et al., 2021, S. 13).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die aktuelle Auswahl an Bilderbüchern vielfältig und innovativ ist. Die Themen sind breit gefächert und orientieren sich an der Lebenswelt der Kinder, wobei die Umwelt und der Klimawandel eine grosse Rolle spielen (Bär et al., 2021, S. 25).

3.6 Beurteilungskriterien für ein «gutes Bilderbuch»

Das Angebot an Bilderbüchern ist gross. Ein Bilderbuch spricht das Kind auf eine spezifische Weise an und kann zu einem Begleiter über einen längeren Zeitraum werden. «Gut» ist ein subjektiver Begriff; jedoch sollten bestimmte Massstäbe erfüllt sein, damit etwas als brauchbar gilt. Jedes Buch wird durch Adressat:innen bestimmt, weshalb es schwierig ist, eine allgemein gültige Aussage über die Wirkung eines Bilderbuchs zu treffen. Ein Bilderbuch sollte stets hinterfragt werden; es existiert kein Buch, das als allgemein «gut» bezeichnet werden kann (Engelbert-Michel, 1998, S. 25).

Das Layout des Buches bildet den ersten Zugang und sollte das Interesse des Kindes wecken, ohne dabei überladen zu sein. Eine Publikation sollte handlich und strapazierfähig sein und dem Kind einen flexiblen Umgang ermöglichen. Text und Bild sollten eine Einheit bilden, um das Kind bei seiner Suche nach Normen und Sicherheit zu unterstützen. Kinder mögen Humor, Witze und Wortspielereien. Eine gute Geschichte regt die Fantasie an und ermöglicht es dem Kind, kreativ zu werden. Ein Bilderbuch ist dann gut, wenn es Kinder unterschiedlichen Alters auf verschiedenen Ebenen anspricht und individuelle Bedeutungen hat (Engelbert-Michel, 1998, S. 26).

Zusammenfassend sollte ein gutes Bilderbuch das Kind auf eine spezifische Weise ansprechen und ihm als Begleiter über einen längeren Zeitraum dienen. Es sollte bestimmte Kriterien erfüllen, z. B. ein ansprechendes Layout, strapazierfähiges Material und eine Einheit von Text und Bild. Humor, Fantasie und Kreativität sind ebenfalls massgebliche Kriterien für ein gutes Bilderbuch. Letztlich sollte ein Bilderbuch Kinder auf verschiedenen Ebenen ansprechen und ihnen individuelle Bedeutungen vermitteln.

3.7 Zusammenfassung

Aus dem Kapitel geht hervor, dass das Bilderbuch als Medium verschiedene Gattungen und Genres von Texten vermittelt und sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Ein Bilderbuch wird als multimodaler Text angesehen, dessen Design für die Bedeutungserzeugung entscheidend ist. Weiterhin wurden in dem Kapitel die Geschichte des Bilderbuchs, die positive Kraft von Bilderbüchern für die kindliche Entwicklung, die Förderung allgemeiner kognitiver Fähigkeiten durch Bilderbücher, die Zielgruppe des Bilderbuchs, die verschiedenen Bilderbuchformen und die Beurteilungskriterien für ein ‹gutes› Bilderbuch behandelt.

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass es sich bei dem Bilderbuch um ein Medium handelt, das sich ständig weiterentwickelt und durch die Kombination von Bildern und Sprache eine besondere Ausdruckskraft besitzt. Es hat eine lange Geschichte und spiegelt die gesellschaftlichen Normen und Werte der jeweiligen Zeit wider. Bilderbücher haben eine positive Wirkung auf die kindliche Entwicklung und können die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis, die emotionale Kompetenz und das soziale Verständnis von Kindern fördern. Die Auswahl an Bilderbüchern ist vielfältig und es ist erforderlich, die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben des Kindes sowie seine kognitive Entwicklung zu berücksichtigen. Ein ‹gutes› Bilderbuch erfüllt bestimmte Kriterien, aber letztlich wird jedes Buch durch seine Leser:innen bewertet und sollte stets hinterfragt werden.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse kann man zu dem Schluss gelangen, dass die Betrachtung des Bilderbuchs als Medium neue Perspektiven auf dessen Bedeutung und Funktion in der Kinder- und Jugendliteratur eröffnet. Die positive Wirkung von Bilderbüchern auf die kindliche Entwicklung und die Förderung kognitiver Fähigkeiten sollten bei der Auswahl und Verwendung von Bilderbüchern berücksichtigt werden. Die Vielfalt an Bilderbuchformen und -inhalten bietet Möglichkeiten zur Vermittlung von Wissen und zur Unterstützung der kindlichen Fantasie und Kreativität. Die Beurteilungskriterien für ein ‹gutes› Bilderbuch können zwar als Orientierungshilfe dienen, jedoch sollten die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben des Kindes stets im Mittelpunkt stehen. Insgesamt trägt das Bilderbuch als Medium dazu bei, Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und zu fördern.

4 Die Bedeutung der Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen: Auswirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung und präventive Interventionen im häuslichen Umfeld

Die frühkindliche Entwicklung ist ein entscheidender Zeitraum – sowohl für die Bindungsentwicklung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen als auch für die Förderung von Selbstregulationsfähigkeiten. In diesem Kontext ist auch die Bedeutung von präventiven Eltern-Kind-Trainings und der Nutzung von Bilderbüchern als Interaktion zwischen Eltern und Kindern zu beachten. Im nachfolgenden Kapitel werden diese Themenbereiche näher betrachtet und ihre Auswirkungen auf die frühkindliche Entwicklung diskutiert.

4.1 Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen

Der Begriff «Bindung» bezieht sich auf eine enge emotionale Verbindung zwischen zwei Personen, die über einen längeren Zeitraum besteht und räumlich und zeitlich stabil ist. In der Regel ist mit dem Begriff die Beziehung zwischen Kindern und ihren Betreuungspersonen gemeint (Siegler et al., 2021, S. 448). In der Bindungstheorie von Bowlby wird die emotionale Beziehung zwischen einem Kind und seiner primären Bezugsperson thematisiert. Das Bindungsverhalten des Kindes umfasst angeborene Verhaltensweisen wie Weinen, Lächeln, Brabbeln und Rufen, um die Nähe zur Bindungsfigur herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Die Bindungserfahrungen des Kindes mit seinen Bezugspersonen werden in internalen Arbeitsmodellen abgebildet, die geistige Repräsentationen von vergangenen Beziehungserfahrungen sind. Abhängig von der Qualität dieser Erfahrungen entwickeln Kinder ein sicheres oder unsicheres Arbeitsmodell von Bindung. Im Arbeitsmodell sicher gebundener Kinder sind die Bindungsfiguren als feinfühlig, zuverlässig, verfügbar und unterstützend repräsentiert, während sie im Arbeitsmodell unsicher-vermeidend gebundener Kinder als zurückweisend und nicht unterstützend dargestellt werden. Kinder mit einem sicheren Arbeitsmodell suchen in belastenden Situationen aktiv die Nähe, den Trost und die Unterstützung ihrer Bindungsfigur, während sich Kinder mit einem unsicher-vermeidenden Arbeitsmodell eher beziehungsvermeidend verhalten und in belastenden Situationen keine Nähe suchen. Das desorganisierte Bindungsmuster tritt bei Kindern auf, die von ihren Eltern zurückgewiesen, vernachlässigt, körperlich misshandelt oder sexuell missbraucht worden sind und keine Sicherheit in angstausslösenden Situationen erfahren haben (Julius et al., 2009, S. 14-17).

4.2 Qualität von Bindung und deren Folgen für die sozial-emotionale Entwicklung

Die Qualität der Bindung von Kindern zu ihren Bezugspersonen hat einen grossen Einfluss auf ihre sozial-emotionale Entwicklung. Kinder, die eine sichere Bindung erfahren haben, sind psychisch stabiler und sozial kompetenter als unsicher-vermeidend gebundene Kinder. Erstere entwickeln ein positives Arbeitsmodell von Bindung, lernen, Emotionen angemessen auszudrücken und erkennen die Bedeutung

von emotionaler Kommunikation mit anderen. Im Gegensatz dazu lernen unsicher-vermeidend gebundene Kinder, ihre emotionale Ausdrucksstärke einzuschränken und keinen Trost bei anderen Menschen zu suchen. Sichere Bindungserfahrungen fördern auch die Entwicklung engerer und harmonischerer Beziehungen zu Gleichaltrigen und verringern das Risiko für psychische Probleme und Verhaltensauffälligkeiten. Eine sichere Bindung in früher Kindheit hat auch langfristig positive Auswirkungen auf die Beziehungen zu Gleichaltrigen und die emotionale Gesundheit im späteren Leben. Eine unsichere Bindung zu beiden Eltern erhöht das Risiko für problematisches Verhalten in der Grundschule, während eine sichere Bindung zu einem Elternteil oder beiden Eltern das Risiko reduziert (Siegler et al., 2021, S. 459-460).

4.3 Präventives Eltern-Kind-Training

Die Bedeutung der Einbeziehung der Eltern in Interventionsprozesse für Kinder wurde in neueren Arbeiten im deutschsprachigen Raum hervorgehoben. Die Wirksamkeit dieser Massnahmen ist eng mit der Responsivität der Mutter, insbesondere im Spiel mit dem Kind, verbunden. Das Konzept der Responsivität bezieht sich auf die Fähigkeit der Mutter, die Initiativen des Kindes aufzugreifen und zu unterstützen und gleichzeitig ihr eigenes Spielangebot an das Entwicklungstempo des Kindes anzupassen. Studien haben gezeigt, dass der Erfolg von Frühfördermassnahmen für Kinder mit Entwicklungsstörungen vom Aufbau einer emotional gesunden und anregenden Beziehung zwischen dem Kind und seinen Eltern abhängt.

Die Anwendung der Bindungstheorie mit ihrem Konzept der Feinfühligkeit bietet einen geeigneten Rahmen für die Beobachtung und Deutung des kindlichen Verhaltens. Feinfühligkeit ist die Fähigkeit eines Erwachsenen, die Signale und kommunikativen Aspekte des kindlichen Verhaltens wahrzunehmen, zu interpretieren und angemessen und rechtzeitig auf sie zu reagieren. Die vier Komponenten der Feinfühligkeit sind:

- 1) die Fähigkeit, die Signale des Kindes wahrzunehmen
- 2) die Fähigkeit, sie richtig zu interpretieren
- 3) die Fähigkeit, angemessen zu reagieren
- 4) die Fähigkeit, sofort zu reagieren

Die vier Aspekte der Feinfühligkeit sind für den Aufbau einer positiven, für beide Seiten befriedigenden Beziehung zwischen Eltern und Kind sowie für die Förderung der Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins des Kindes entscheidend (Borchert et al., 2008, S. 413-416).

4.4 Effekt der Förderung von exekutiven Funktionen im häuslichen Umfeld

Die Selbstregulationsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen ist für ihre schulische und persönliche Entwicklung elementar. Wenn Kinder Schwierigkeiten haben, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, ihre Impulse zu kontrollieren und sich flexibel an neue Situationen anzupassen, kann dies ihr Lern- und

Sozialverhalten beeinträchtigen. Pädagog:innen haben daher ein gesteigertes Interesse an der Unterstützung von Eltern bei der Förderung der Selbstregulationsfähigkeit ihrer Kinder im häuslichen Umfeld (Kubesch, 2016, S. 279).

Die Aufmerksamkeit stellt eine zentrale Komponente der Selbstregulation dar. Unsere Aufmerksamkeitskapazität ist begrenzt, was bedeutet, dass wir nicht alle Informationen, die auf uns einströmen, verarbeiten können. Zudem neigen wir dazu, uns von neuen oder bedeutsamen Informationen ablenken zu lassen. Eltern können ihre Kinder bei der Verbesserung deren Aufmerksamkeit und Fokussierung unterstützen, indem sie Störreize minimieren und ihnen helfen, sich auf eine Sache zu konzentrieren (Kubesch, 2016, S. 286).

Emotionen sind für die Selbstregulation ebenfalls von zentraler Bedeutung. Kinder und Jugendliche müssen lernen, ihre Emotionen zu erkennen, zu regulieren und angemessen zu reagieren. Eltern können ihre Kinder dabei unterstützen, indem sie ihnen beibringen, wie sie ihre Emotionen identifizieren, benennen und regulieren können. Dazu können verschiedene Strategien wie körperliche Aktivität, Achtsamkeitsschulung, Veränderung von Gedanken und Entspannungsübungen eingesetzt werden (Kubesch, 2016, S. 289).

Flexibilität ist eine weitere relevante Komponente der Selbstregulation. Kinder müssen lernen, sich schnell an neue Situationen anzupassen und den Fokus ihrer Aufmerksamkeit gezielt zu wechseln. Eltern können ihre Kinder dabei unterstützen, indem sie ihnen helfen, ihre kognitive Flexibilität zu verbessern und ihnen beibringen, wie sie zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln können (Kubesch, 2016, S. 291).

Schliesslich ist im Rahmen der Selbstregulation die Impulskontrolle massgeblich. Kinder müssen lernen, ihre Impulse zu kontrollieren und ihr Verhalten an neue Situationen anzupassen. Eltern können ihre Kinder dabei unterstützen, indem sie ihnen beibringen, wie sie ihre Impulskontrolle verbessern und ihre Verhaltensweisen anpassen können (Kubesch, 2016, S. 292).

Insgesamt ist der Einbezug von Eltern bei der Förderung der Selbstregulationsfähigkeit ihrer Kinder bedeutsam. Pädagog:innen können Eltern unterstützen, indem sie ihnen einfache Hinweise und Beispiele geben, wie sie ihre Kinder im häuslichen Umfeld stärken können. Durch die Förderung der Selbstregulationsfähigkeit können Kinder und Jugendliche nicht nur ihr Lern- und Sozialverhalten verbessern, sondern auch ihre langfristige persönliche Entwicklung fördern (Kubesch, 2016, S. 279).

4.5 Das Bilderbuch als Interaktion zwischen Eltern und Kind

In der Literaturwissenschaft wird davon ausgegangen, dass Bilderbücher kindliche Leser:innen oder Zuschauer:innen erreichen und sich daher an ein junges Publikum richten. Bilderbücher werden in der Regel im interaktionalen Setting des <shared book reading> wahrgenommen, was bedeutet, dass Erwachsene und Kinder gemeinsam das Buch betrachten, Fragen stellen und umblättern. Dieses

Vorlesen hat Einfluss auf das Design und die Materialität des Bilderbuchs. Aus diesem Grund sind nicht nur die ästhetischen und semiotischen Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Handlungspotenziale, die durch das Design einer Doppelseite oder die Anordnung von Bild- und Textelementen eröffnet werden, sind massgeblich. Die Gestaltung eines Bilderbuchs folgt somit nicht nur ästhetischen Prinzipien, sondern auch den Anforderungen einer Vorlesesituation (Dammers et al., 2022, S. 6).

Bilderbücher ermöglichen Erwachsenen und Kindern, gemeinsam in eine Fantasiewelt einzutauchen und ein gemeinsames Ritual aufzubauen (Fuchs & Miosga, 2014).

Das Vorlesen und das gemeinsame Betrachten von Büchern haben positive Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Nicht nur die sprachliche Entwicklung des Kindes wird gefördert, sondern auch die emotionale Bindung zwischen Eltern und Kindern wird gestärkt. Indem Eltern ihren Kindern Bücher vorlesen und gemeinsam mit ihnen Bücher betrachten, können Ängste und Schwierigkeiten gemeinsam angegangen und Lösungen gefunden werden. Dadurch kann das Vorlesen zu einem positiven und bereichernden Erlebnis für Kinder werden und ihnen auf ihrem Weg zur Erweiterung von Kompetenzen helfen (Wiater et al., 2020).

Das Bilderbuch ist nicht nur ein ansprechendes Medium für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Bilderbücher können zu einem besseren Verständnis des kindlichen Verhaltens beitragen. Auch das Handeln der Erwachsenen bzw. der Eltern im Umgang mit Kindern ist in diesen Büchern häufig modellhaft dargestellt. Somit können Geschichten für vergleichbare Situationen herangezogen werden (H. Müller & Oberhuemer, 1979, S. 84).

4.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden verschiedene Aspekte der Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen untersucht. Die Bindungstheorie von Bowlby beschreibt die Bedeutung von emotionalen Beziehungen und wie sie das Verhalten von Kindern beeinflussen können. Eine sichere Bindungserfahrung hat positive Auswirkungen auf die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und fördert die Entwicklung engerer Beziehungen zu Gleichaltrigen. Präventive Eltern-Kind-Trainings können dazu beitragen, dass Eltern in der Lage sind, eine positive und unterstützende Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen, wodurch die Kinder ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln können. Die Förderung von exekutiven Funktionen im häuslichen Umfeld kann die Selbstregulationsfähigkeit von Kindern verbessern und ihr Lern- und Sozialverhalten fördern. Schliesslich wurde auch die Bedeutung von Bilderbüchern im interaktionalen Setting von Eltern und Kindern untersucht und gezeigt, wie Bilderbücher eine emotionale Bindung zwischen Eltern und Kindern aufbauen und die sprachliche Entwicklung fördern können.

Insgesamt zeigt diese Untersuchung, wie bedeutsam es ist, eine positive und unterstützende Beziehung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen aufzubauen und zu pflegen, um die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern zu fördern. Eltern-Kind-Trainings und die Förderung von exekutiven Funktionen können dazu beitragen, dass Eltern ihre Kinder in deren Entwicklung unterstützen können. Bilderbücher bieten auch eine Möglichkeit, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern zu stärken und zu fördern. Auf diesem Gebiet sollten weitere Forschungen durchgeführt werden, um ein Verständnis für die Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen zu verbessern und effektive Interventionsstrategien zu entwickeln, um die Entwicklung von Kindern zu fördern.

5 Verknüpfung von exekutiven Funktionen, dem Medium Bilderbuch und der Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen – Gemeinsamkeiten und Potenzial für die Bilderbuchgestaltung

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus den drei vorangegangenen Kapiteln zusammengeführt, um die gemeinsamen Aspekte hervorzuheben und das Potenzial für die Bilderbuchgestaltung herauszustellen. Die drei Bereiche – exekutive Funktionen, das Medium Bilderbuch und die Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen – bieten wesentliche Ansatzpunkte für die Schaffung von Bilderbüchern, die sowohl die kognitive als auch die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern fördern.

1. Die Integration von exekutiven Funktionen in Bilderbüchern:

Bilderbücher können so gestaltet werden, dass sie die Förderung der exekutiven Funktionen unterstützen. Dies kann durch die Einbindung von Aufgaben und Aktivitäten erfolgen, die das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität ansprechen. Beispielsweise können Rätsel, Geschichten mit verschiedenen Handlungssträngen oder Aktivitäten, die das Planen und Organisieren erfordern, in Bilderbücher eingebunden werden.

2. Die Rolle des Mediums Bilderbuch bei der Bindungsförderung:

Bilderbücher können die Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen stärken, indem sie den gemeinsamen Austausch und die Interaktion fördern. Sie können als Plattform für gemeinsame Aktivitäten, Gespräche und Diskussionen dienen. Bilderbücher können auch Themen behandeln, die für die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern relevant sind, z. B. Empathie, Freundschaft oder die Bewältigung von Ängsten. Sie können dazu beitragen, dass sich Kinder und ihre Bezugspersonen gegenseitig besser verstehen und sich emotional näherkommen.

3. Die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und Interessen bei der Bilderbuchgestaltung:

Bei der Gestaltung von Bilderbüchern sollte darauf geachtet werden, dass sie auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder abgestimmt sind. Dazu gehört die Auswahl ansprechender Themen und die Verwendung von ansprechenden Illustrationen. Dies ermöglicht es, Kinder besser zu erreichen und ihr Interesse für das Bilderbuch zu wecken.

Zusammenfassend zeigt die Verknüpfung der drei Bereiche – exekutive Funktionen, das Medium Bilderbuch und die Bindung zwischen Kindern und ihren Bezugspersonen – grosses Potenzial für die Gestaltung von Bilderbüchern, die sowohl die kognitive als auch die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern fördern.

6 Bilderbuch «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis»

In diesem Abschnitt wird das erstellte Bilderbuch «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» beschrieben. Zunächst werden die beabsichtigten Ziele des Bilderbuchs erläutert. Daraufhin wird auf den Aufbau und die Ausgestaltung des Bilderbuchs eingegangen. Hierbei werden die theoretischen Grundlagen, die gewählten Bilder und die Spielideen erläutert. Abschliessend wird beschrieben, wie das Bilderbuch verwendet werden kann.

6.1 Ziel des Bilderbuchs

Das Ziel des Bilderbuchs besteht darin, exekutive Funktionen bei Kindern durch spielerische Methoden zu fördern und gleichzeitig die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu stärken, um sozio-emotionale Kompetenzen zu entwickeln und Verhaltensprobleme zu reduzieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten hinsichtlich der exekutiven Funktionen und Verhaltensauffälligkeiten, jedoch soll die ganzheitliche Entwicklung der exekutiven Funktionen aller Kinder im Fokus stehen. Zusätzlich soll die Einführung des Bilderbuchs dazu beitragen, das Verständnis der Eltern für die Bedeutung exekutiver Funktionen zu erhöhen und die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern zu fördern. Durch die gemeinsame Betrachtung der Bilder und das gemeinsame Erleben durch Spiele soll die Interaktion zwischen Eltern und Kind unterstützt werden, wobei Texte, Bilder und Spielideen miteinander verknüpft werden müssen, um einen ganzheitlichen Zusammenhang zu schaffen.

6.2 Themen und Aufbau der Bilderbuchgeschichte

Im Zentrum aller Überlegungen zum Thema und Aufbau der Bilderbuchgeschichte steht die Beziehung des Kindes zum Buch. Es ist entscheidend, dass die kindlichen Bedürfnisse mit dem Buch im Einklang stehen, da Kinder unterschiedliche häusliche Bedingungen, Vorkenntnisse, Entwicklungsstufen, Interessen und Probleme haben. Daher sind verschiedene Inhalte relevant, z. B. die Darstellung der häuslichen Umwelt, die Widerspiegelung von Ereignissen aus dem ausserfamiliären Bereich, die Darstellung häufig auftretender Probleme des Kindseins sowie die Einbeziehung der kindlichen Fantasiewelt und die Einführung in neue Lebensbereiche (H. Müller & Oberhuemer, 1979, S. 32).

Das Bilderbuch «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» verfolgt einen literaturästhetischen und -didaktischen Ansatz, der sich auf das Kind und seine pädagogisch-psychologisch ästhetischen Bildungsansprüche konzentriert und von den künstlerischen und psychologischen Voraussetzungen des Kindes ausgeht (Thiele & Doonan, 2000, S. 37).

Das Bilderbuch vermittelt die Geschichte durch die Kombination von Bild und Schriftsprache, wobei beide Zeichensysteme unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die Bilder repräsentieren das Räumlich-Visuelle und eignen sich besonders zur Darstellung von konkreten Objekten oder abstrakten Formen,

während die Schriftsprache zeitliche Dimensionen oder abstrakte Begriffe und mentale Prozesse darstellen kann. Die beiden Zeichensysteme ergänzen sich gegenseitig und können je nach Situation dominieren, wodurch sie aus semiotischer Sicht komplementär sind (Dammers et al., 2022, S. 83-84). Die theoretischen Grundlagen zur Gestaltung der Bilderbuchgeschichte «Ein verknottetes Schlüsselerlebnis» wurden allesamt berücksichtigt. Beispielsweise wurde die Darstellung der häuslichen Umwelt in die Geschichte integriert, indem der Otter Mika in einer vertrauten Umgebung – im Schulhaus, auf dem Schulweg und in seinem Zuhause – gezeigt wird, als er versucht, den verlegten Schlüssel zu finden. Durch die Einbeziehung von Ereignissen aus dem ausserfamiliären Bereich wird das Kind in neue Lebensbereiche eingeführt, z. B. indem Rinos Vater das Mittagessen zubereitet. Häufig auftretende Probleme des Kindseins, wie das Verlieren von Dingen – konkret des Schlüssels – oder das Überwinden von Hindernissen, werden ebenfalls in die Geschichte eingebunden. Zudem wird die kindliche Fantasiewelt durch die Verwendung von Metaphern und Symbolen angesprochen. Die Kombination von Bild und Schriftsprache ermöglicht es, die Geschichte auf verschiedenen Ebenen zu erzählen und sowohl konkrete als auch abstrakte Elemente darzustellen. Beispielsweise vermitteln Farben und Formen die Stimmung der Geschichte, während die Schriftsprache die Gedanken und Gefühle der Figuren ausdrückt.

6.3 Identifikation mit der Hauptfigur

Damit ein Kind Freude an einem Bilderbuch hat, muss es sich mit der Geschichte und dem Protagonisten identifizieren können. Wenn das Kind keine Möglichkeit hat, sich auf persönlicher Ebene mit der Geschichte auseinanderzusetzen, wird es wahrscheinlich negativ auf das Bilderbuch reagieren (Engelbert-Michel, 1998, S. 63).

Durch das Lesen des Buches können Leserinnen und Leser dazu angeregt werden, verschiedene Aspekte zu reflektieren und sich mit jenen Charakteren auseinanderzusetzen, die sich in ihren Eigenschaften und Erfahrungen von der eigenen Person unterscheiden. Diese Charaktere werden als «Alteritätsfiguren» bezeichnet und können dazu beitragen, den Leserinnen und Lesern ein besseres Verständnis für unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen zu vermitteln. Dieser Prozess der Reflexion und des Auseinandersetzens mit dem Fremden und Eigenen kann dazu beitragen, den eigenen Horizont zu erweitern und somit die Identitätsentwicklung fördern (Bär et al., 2021, S. 180). Das Kind, das ein Sachbuch betrachtet, wird durch Alter, Geschlecht und Anzahl der Personen sowie durch die Handlungen mit den abgebildeten Gegenständen beeinflusst und erhält dadurch unterschiedliche Angebote für das Verständnis der Sachinhalte (Dammers et al., 2022, S. 181).

Kinder können sich in der Regel erst ab einem Alter von vier Jahren mit einer Hauptfigur in einem Bilderbuch identifizieren, da sie erst zu diesem Zeitpunkt die nötige kognitive und soziale Entwicklung erreicht haben. Diese Fähigkeit entwickelt sich im Laufe der mittleren Kindheit. Während dieser Zeit

erleben die Kinder viele Veränderungen im sozialen Verhalten, die für die Entwicklung eines stabilen Selbstkonzeptes bedeutsam sind, und die Fähigkeit, komplexe soziale Situationen zu verstehen und die Perspektive anderer Menschen einzunehmen (Jenni, 2021, S. 331).

Die theoretischen Grundlagen zur Identifikation mit einer Hauptfigur wurden genutzt, um eine passende Figur für die Bilderbuchgeschichte zu kreieren. Die Figur des Otters namens Mika wurde entwickelt, um Kinder anzusprechen, die ähnliche Probleme in den exekutiven Funktionen haben. Mika ist schlecht organisiert, leicht ablenkbar und wird oft von Gefühlen überwältigt. Die Figur wurde bewusst geschlechtsneutral dargestellt und mit einem geschlechtsneutralen Namen versehen, um möglichst vielen Kindern eine Identifikation zu ermöglichen. Das Bilderbuch ist für Kinder ab vier Jahren vorgesehen, da erst ab diesem Alter eine Perspektivübernahme möglich ist und die Kinder in der mittleren Kindheit wesentliche Entwicklungsschritte in Bezug auf soziales Verhalten und Selbstkonzept durchlaufen.

6.4 Gestaltung des Bilderbuchs

Die Illustration eines Bilderbuchs ist für den Erfolg einer Geschichte entscheidend, da sie den Leserinnen und Lesern eine visuelle Komponente zur Verfügung stellt, die das Verständnis der Geschichte erleichtert und das Interesse am Lesen fördert. Bei der Erstellung des vorliegenden Bilderbuchs wurde Wert daraufgelegt, realistische Orte auszuwählen, die Kinder wiedererkennen können. Durch die Verwendung von vertrauten Schauplätzen wird es den Kindern erleichtert, sich in die Geschichte hineinzusetzen und sich mit den Figuren zu identifizieren (Kain, 2011, S. 14-15).

Die Bilder wurden bewusst einfach gehalten, um eine Überforderung der jungen Leserschaft zu vermeiden. Darüber hinaus wurden die Tiere zufällig ausgewählt, um eine geschlechtsneutrale Hauptfigur zu schaffen, mit der sich sowohl Jungen als auch Mädchen identifizieren können.

Um eine realistische Darstellung der Schauplätze zu erreichen, wurde mit Fotografien von Klassenzimmern und Spielplätzen gearbeitet. Diese wurden anschliessend auf dem iPad digital gezeichnet, wofür das Programm Procreate verwendet wurde. Durch die Verwendung einer digitalen Zeichentechnik konnten Änderungen schnell und unkompliziert umgesetzt werden.

Abbildung 3: Vergleich Fotografie des Klassenzimmers und Zeichnung des Klassenzimmers

Das Zusammenfügen von Text und Bild sowie das Drucken und Binden des Bilderbuchs wurden von einer externen Firma durchgeführt, um eine professionelle und hochwertige Ausführung zu gewährleisten. Insgesamt wurde bei der Illustration des vorliegenden Bilderbuchs auf eine kindgerechte, ansprechende und verständliche Gestaltung geachtet, um den Lesespass zu fördern und eine Identifikation mit den Figuren zu erleichtern.

6.5 Auswahl der Spielideen für das Bilderbuch

Das Spielen ist für die Entwicklung von Kindern elementar. Es eignet sich insbesondere zum Lernen, da Kinder beim Spielen lernen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Eine direkte Interaktion mit anderen Menschen und eine Anregung möglichst vieler Sinne sind dabei von besonderer Bedeutung. Irrelevant hingegen ist, ob Kinder beim Rollenspiel ihre eigene Welt erschaffen, Türme aus Bauklötzen mit Freund:innen bauen oder ein Brettspiel in einer Gruppe spielen. Regeln sind ein zentraler Bestandteil von Spielen, da sie eine erfolgreiche Interaktion ermöglichen. Auch Rollenspiele haben Regeln, beispielsweise ist das Kind in der Rolle einer Biene für den Honig zuständig. Wenn sich die Vorstellungen der Kinder über ihre Rollen unterscheiden, müssen Lösungen gefunden werden, wobei verschiedene Ansichten abgewogen werden müssen. Gemeinschaftsregeln tragen dazu bei, das soziale Miteinander zu verbessern. Spiele fördern auch die Fähigkeit zur Inhibition, indem Kinder lernen, Impulse zurückzuhalten und zu überlegen, bevor sie handeln (Walk & Evers, 2019, S. 44). Kinder, die Schwierigkeiten haben, Impulse und Reaktionen zu unterdrücken, können sich in Gruppen schwerer tun. Das Verlieren bei Spielen kann besonders für jüngere Kinder frustrierend sein, daher ist eine einfühlsame Begleitung und Strategievermittlung wesentlich, um den Umgang mit Emotionen zu erleichtern. Eine gute kognitive Flexibilität ermöglicht es Kindern, eine Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und Zeit mit Familie oder Freunden zu genießen (Walk & Evers, 2019, S. 45). Im Folgenden werden verschiedene Spielideen vorgestellt, die gezielt die exekutiven Funktionen ansprechen und zur Förderung dieser bedeutenden Gehirnfunktionen eingesetzt werden können. Die Spiele sind speziell auf das Bilderbuch abgestimmt, wobei das gezeichnete Bild und der Text

berücksichtigt werden. Die Spielbeschreibungen sind in das Bilderbuch integriert, um eine schnelle Übersicht über das gewünschte Spiel zu ermöglichen. Spiele können regelmässig oder als Ritual eingesetzt werden, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Durch Varianten wie Regeländerungen, die Einführung von Sonderregeln und Ausnahmen sowie mehr Bewegung in Spielen wird die Kreativität von Kindern und Erwachsenen gefördert (Walk & Evers, 2019, S. 46).

Das Bilderbuch, das aus 20 Seiten besteht, bietet Platz für Text und Illustrationen sowie 7 interaktive Spiele, um eine harmonische Einheit zwischen den Inhalten und den Spielen zu schaffen. Die ausgewählten Spiele wurden unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien entwickelt, um sowohl Eltern und Kinder als auch Geschwistergruppen gleichermaßen ansprechen und unterhalten zu können. Die Hauptkriterien bei der Auswahl der Spiele waren Umsetzbarkeit, Flexibilität bezüglich der Spieleranzahl, Einbindung exekutiver Funktionen, Verzicht auf zusätzliche Materialien und Attraktivität für Kinder. Die Spiele sollten leicht zu verstehen und durchführbar sein – unabhängig davon, ob nur ein Elternteil und ein Kind oder mehrere Geschwister gemeinsam spielen. Ausserdem sollen die Spiele exekutive Funktionen, wie Gedächtnis und Problemlösung, fördern und dabei keine zusätzlichen Materialien erfordern, damit das Bilderbuch mobil genutzt werden kann.

Das Bilderbuch soll eine attraktive und interaktive Lernerfahrung bieten, welche die Kinder und Eltern gleichermaßen geniessen können. Inspirationsquelle für die Spiele waren das Buch «Fex Förderung exekutiver Funktionen» (Walk & Evers, 2019) und das Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen «Nele und Noa im Regenwald» (Roebers et al., 2014).

6.5.1 Spiele im Bilderbuch, welche das Arbeitsgedächtnis fördern

Das Arbeitsgedächtnis ist für die kurzfristige Speicherung und Verarbeitung von Informationen wie Wörtern, Zahlen oder Bildern zuständig. Es ist Voraussetzung für kognitive Leistungen wie Lesen, Sprechen und mathematisches Denken, da es uns ermöglicht, Informationen zu behalten und zu verarbeiten. Ein geübtes Arbeitsgedächtnis hilft uns auch, Probleme zu lösen, zu planen und Denkaufgaben im Kopf zu lösen (Walk & Evers, 2019, S. 48).

- <Ich packe meinen Schulranzen>

In der Bilderbuchgeschichte gibt es eine Szene, in der Mika die Schulsachen zusammenräumt. Diese Szene erinnert an das Spiel <Ich packe meinen Koffer>. Das Spiel <Ich packe meinen Koffer> ist ein Merkspiel, bei dem die Teilnehmer:innen abwechselnd einen Gegenstand hinzufügen und die vorherigen Gegenstände wiederholen müssen.

Spielbeschreibung: Die erste Person beginnt und sagt <Ich packe meinen Schulranzen und nehme mit ...>. Am Satzende nennt die Person einen beliebigen Begriff. Die nächste Person sagt denselben Satz und wiederholt zunächst, was die vorherige Person genannt hat. Anschliessend wird ein weiterer Begriff hinzugefügt. Somit wird die Reihe der zu wiederholenden Begriffe immer länger.

- ‹Wer bin ich?›

In einer Szene der Bilderbuchgeschichte beobachten Mika und Rino Wolken und entdecken darin bekannte Gesichter, z. B. Frau Lanka. Diese Szene erinnert an das Spiel ‹Wer bin ich?›.

Spielbeschreibung: Bei dem Spiel ‹Wer bin ich?› handelt es sich um ein Ratespiel, bei dem die Mitspielenden eine Person oder Figur erraten müssen. Die Teilnehmer:innen stellen im Anschluss abwechselnd Ja- oder Nein-Fragen, um herauszufinden, wer die Person gegenüber ist. Fragen können z. B. sein: ‹Bin ich ein Mensch?› Wird die Frage mit ‹Ja› beantwortet, darf die Person eine weitere Frage stellen. Wird eine Frage mit ‹Nein› beantwortet, ist die nächste Person an der Reihe. Das Spiel endet, wenn alle erraten haben, wer sie sind.

- ‹Wie war das noch?›

In einer Szene der Bilderbuchgeschichte muss Mika mit Frau Lanka den Schulmorgen rekonstruieren, um den verlorenen Schlüssel wiederzufinden. In dieser Szene erinnert das Gespräch zwischen Mika und Frau Lanka an das Spiel ‹Wie war das noch?›.

Spielbeschreibung: Bei dem Spiel ‹Wie war das noch?› müssen sich die Personen gegenseitig so viele Details wie möglich einprägen. Nach einer festgelegten Zeit stellen sie sich Rücken an Rücken und fragen abwechselnd nach Merkmalen des anderen, z. B. ‹Welche Farbe haben meine Socken?›. Tipps sind erlaubt, um das Spiel zu erleichtern.

6.5.2 Spiele im Bilderbuch, welche die Inhibition fördern

Inhibition beschreibt die Fähigkeit, Impulse zu hemmen oder zurückzuhalten, was uns erlaubt, unsere ersten Reaktionen zu kontrollieren und eine Art inneres Stoppschild zu aktivieren, das uns kurz innehalten lässt. Dies ermöglicht es uns, nicht unüberlegt zu handeln, sondern erst zu denken und dann zu handeln. Die Inhibition trägt dazu bei, unsere eigenen Emotionen zu regulieren und unterstützt situationsgerechtes Verhalten. Sie hilft auch dabei, unsere Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu richten und uns gegenüber Ablenkungen und Störungen von aussen widerstandsfähiger zu machen. Somit können wir unser Ziel oder unsere Aufgabe fokussieren und uns auf das Wesentliche konzentrieren (Walk & Evers, 2019, S. 49).

- ‹Alle Dinge, die glitzern›

In der Bilderbuchgeschichte zeigt Mika Frau Lanka stolz all die gefundenen Sachen der anderen Schülerinnen und Schüler. Um diese Szene mit einem Spiel zu verbinden, könnte mit den gefundenen Gegenständen das Reaktionsspiel ‹Alle Vögel fliegen hoch› gespielt werden.

Spielbeschreibung: Das Spiel ‹Alle Dinge, die glitzern› ist eine fröhliche und fantasievolle Abwandlung des Spiels ‹Alle Vögel fliegen hoch›. Alle Mitspieler:innen trommeln mit den Händen. Die Teilnehmenden müssen auf bestimmte Begriffe oder Aktionen achten. Wenn die Spielleitung ‹Alle

Dinge, die glitzern› sagt, heben alle Spielerinnen und Spieler ihre Hände – aber nur, wenn ein glitzernder Gegenstand genannt wird. Bei anderen Begriffen trommeln die Kinder mit den Händen weiter.

Anstelle von glitzernden Gegenständen könnten auch folgende Kategorien verwendet werden:

‹Alle Dinge, die schneiden›: Die Teilnehmenden heben ihre Hände, wenn ein Gegenstand genannt wird, der schneiden kann.

‹Alle Dinge, die verloren gehen können›: In diesem Fall heben die Spielerinnen und Spieler ihre Hände bei nahezu jedem Gegenstand, da die meisten Dinge verloren gehen können. Hier sind die Teilnehmenden dazu eingeladen, kreativ zu werden und zu erklären, warum bestimmte Gegenstände leichter verloren gehen als andere.

Diese abwechslungsreiche Variante des Spiels ermöglicht es, das Spiel auf unterhaltsame Weise an verschiedene Situationen oder Themen anzupassen und gleichzeitig etwas Lehrreiches zu vermitteln. Somit wird das Finden und Identifizieren von verlorenen Gegenständen zu einem vergnüglichen und spielerischen Erlebnis.

- ‹Freude, Trauer, Wut›

In der Bilderbuchgeschichte sitzt Mika weinend auf der Bank. Diese emotionale Szene kann mit einer abgewandelten Version des Spiels ‹Schere, Stein, Papier› verbunden werden.

Spielbeschreibung: Bei dieser Variante von ‹Schere, Stein, Papier› werden die üblichen Handgesten durch Gefühlsausdrücke ersetzt.

Freude (entspricht Schere): Die Spieler:innen lächeln und klatschen in die Hände.

Trauer (entspricht Stein): Die Spieler:innen legen ihre Hände auf die Wangen und machen ein trauriges Gesicht.

Wut (entspricht Papier): Die Spieler:innen ballen ihre Fäuste und machen ein wütendes Gesicht.

Die Spielregeln bleiben gleich: Freude schlägt Trauer (da Freude tröstet), Trauer schlägt Wut (da Trauer Wut mildern kann) und Wut schlägt Freude (da Wut Freude überschatten kann).

Die Spielerinnen und Spieler stellen sich einander gegenüber und zählen gemeinsam bis drei, bevor sie gleichzeitig das gewählte Gefühl darstellen. Dasjenige Kind, das das ‹schlagende› Gefühl zeigt, gewinnt die Runde.

Diese emotionale Variante des Spiels ‹Schere, Stein, Papier› fördert nicht nur die spielerische Auseinandersetzung mit Gefühlen, sondern bietet auch eine Möglichkeit, über Emotionen zu sprechen und Empathie zu entwickeln.

6.5.3 Spiele im Bilderbuch, welche die kognitive Flexibilität fördern

Kognitive Flexibilität bezieht sich auf unsere Fähigkeit, uns an neue Umstände oder Anforderungen anzupassen und Veränderungen gegenüber aufgeschlossen zu sein. Wenn sich Situationen ändern, müssen wir unser Verhalten entsprechend anpassen. Mithilfe der kognitiven Flexibilität ist es zudem

möglich, Probleme und Gegebenheiten aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Wenn der erste Ansatz nicht erfolgreich ist, kann ein Perspektivwechsel oft bei der Lösungsfindung helfen. Um Empathie für andere zu entwickeln, muss unser Geist anpassungsfähig sein. Dies ermöglicht es uns, verschiedene Standpunkte zu verstehen und sie mit unseren eigenen Ansichten in Einklang zu bringen (Walk & Evers, 2019, S. 49).

- ‹Blindschleiche›

In der Bilderbuchgeschichte sucht Mika wie blind nach ihrem Schlüssel und findet ihn nicht. Diese Szene kann mit dem Spiel ‹Blindschleiche› verbunden werden.

Spielbeschreibung: Die Spieler:innen stellen sich hintereinander auf und legen ihre Hände auf die Schultern oder den Rücken der Person vor ihnen. Der vorderste Spieler bzw. die vorderste Spielerin schliesst die Augen, während der hinterste Spieler bzw. die hinterste Spielerin die Aufgabe hat, die ‹Blindschleiche› sicher durch den Raum oder den Garten zu führen. Dies kann sowohl durch Bewegungen als auch durch verbale Anweisungen und Hinweise erfolgen.

Dieses Spiel fördert Vertrauen und Teamarbeit, indem die Spieler:innen aufeinander angewiesen sind, um sich sicher durch den Raum zu bewegen.

- ‹Wortkette›

In der Bilderbuchgeschichte suchen Mika und Rino gemeinsam einen Namen für ihren Club. Diese Szene kann mit dem Spiel ‹Wortkette› verbunden werden.

Spielbeschreibung: ‹Wortkette› ist ein kreatives Spiel, bei dem die Spieler:innen abwechselnd Wörter sagen, wobei das neue Wort immer mit dem letzten Buchstaben des vorherigen Wortes beginnen muss.

Beispiel: Spieler:in 1 sagt ein beliebiges Wort, z. B. ‹Hund›. Spieler:in 2 muss anschliessend ein Wort sagen, das mit dem letzten Buchstaben des Wortes von Spieler:in 1 beginnt, z. B. ‹Dach›.

Das Spiel fördert das kreative Denken und hilft den Spieler:innen, auf spielerische Weise neue Ideen und Zusammenhänge zwischen Wörtern zu erkunden.

7 Forschungsmethode

In diesem Kapitel werden die angewandten Methoden zur Untersuchung der Fragestellung dargelegt. Dabei wird auf das Forschungsdesign, die Auswahl der Teilnehmer:innen und Stichprobe, die Verwendung des Fragebogens als Datenerhebungsinstrument, den Prozess der Datenerhebung, die Datenanalyse und den BRIEF-P-Test zur Beurteilung der exekutiven Funktionen und Auswahl der Teilnehmer:innen eingegangen.

7.1 Forschungsdesign

Das Ziel des Forschungsdesigns ist die Untersuchung der Wirksamkeit von Bilderbüchern in Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten bei der Förderung exekutiver Funktionen und der Reduzierung oder dem besseren Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern. Es handelt sich um ein deskriptives Design, das auf der Verwendung von Fragebögen basiert, um Erfahrungen und Meinungen von Erziehungsberechtigten und Klassenlehrpersonen zu erfassen. Der Nutzen eines deskriptiven Designs liegt darin, die gesammelten individuellen Daten zu strukturieren, zu konsolidieren, zu komprimieren und zu systematisieren – und somit einen umfassenden Überblick über die Gegebenheiten innerhalb der untersuchten Stichprobe zu gewährleisten (Koch & Ellinger, 2015, S. 107). Zusammenfassend besteht das Forschungsdesign dieser Masterarbeit aus einem deskriptiven multimethodischen Ansatz, bei dem Fragebögen zur Datenerhebung eingesetzt werden. Die Stichprobe setzt sich aus Kindern mit Auffälligkeiten in den exekutiven Funktionen, ihren Erziehungsberechtigten und Klassenlehrpersonen zusammen. Die Intervention umfasst die Nutzung eines Bilderbuchs zur Förderung exekutiver Funktionen über einen Zeitraum von einem Monat. Die Ergebnisse der Studie sollen dazu beitragen, das Verständnis für die Rolle von Bilderbüchern und der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten bei der Förderung exekutiver Funktionen und dem Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern zu vertiefen.

7.1.1 Multimethodischer Ansatz

Die Triangulation verbindet qualitative und quantitative Forschungsansätze und ermöglicht somit eine ganzheitliche Untersuchung von Phänomenen. Als multimethodischer Ansatz macht sie sich die Stärken der verschiedenen Methoden zunutze und gleicht deren Schwächen aus. Durch die Kombination der Forschungsansätze ergeben sich neue Perspektiven, die zur Validierung bestehender Theorien und zur Entwicklung differenzierterer Erklärungen beitragen können (Koch & Ellinger, 2015, S. 26). Für diese Studie wurde ein multimethodischer-Ansatz gewählt, der quantitative und qualitative Daten kombiniert, um ein umfassendes Bild der Erfahrungen und Meinungen der Teilnehmenden zu erhalten. Der Fragebogen enthält sowohl geschlossene Fragen, die quantitative Daten liefern, als auch offene Fragen, die qualitative Daten generieren. Eine empirische Forschung kann qualitativ oder quantitativ erfolgen.

Die quantitative Forschung misst Mengen und Häufigkeiten, während mithilfe der qualitativen Forschung Bedeutungen untersucht und Sinnzusammenhänge rekonstruiert werden, um menschliches Handeln zu verstehen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 188). Dadurch können statistische Zusammenhänge und Muster erkannt und gleichzeitig vertiefte Einblicke in die individuellen Erfahrungen und Perspektiven der Teilnehmenden gewonnen werden.

7.2 Beurteilung der exekutiven Funktionen und Auswahl der Teilnehmer:innen

Um eine Stichprobe von Kindern mit Auffälligkeiten in den exekutiven Funktionen sowie ihren Erziehungsberechtigten und Klassenlehrpersonen zu erhalten, müssen Kinder im Hinblick auf ihre exekutiven Funktionen getestet werden. Nur so lässt sich ermitteln, welche Kinder eine entsprechende Beeinträchtigung aufweisen und somit für die Stichprobe in Frage kommen.

Für junge Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter stehen nur begrenzt standardisierte Fragebogeninstrumente zu exekutiven Funktionen zur Verfügung. Für sie gibt es das Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter, genannt BRIEF-P. Für ältere Kinder steht das Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen (BRIEF) zur Verfügung, welches zur Beurteilung der Exekutivfunktionen dient (Lidzba et al., 2019, S. 12).

Das BRIEF ist eine deutsche Version des Behavior Rating Inventory of Executive Function und hat sich seit seiner Veröffentlichung vor mehr als zehn Jahren erfolgreich als Standardinstrument etabliert, um Verhaltensauffälligkeiten im Alltag bei Kindern und Jugendlichen zu erfassen, die mit Beeinträchtigungen exekutiver Funktionen zusammenhängen (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 15). Es handelt sich dabei um ein Fremdbeurteilungs-Fragebogenverfahren, das Verhaltensauffälligkeiten in Alltagssituationen zu Hause und in der Schule nutzt, um Beeinträchtigungen exekutiver Funktionen bei Kindern und Jugendlichen zu erfassen (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 13).

In der vorliegenden Arbeit wurden die Eltern- und die Lehrpersonenversion des BRIEF verwendet, welche von einem Elternteil oder einer erziehungsberechtigten Person ausgefüllt wurden. Voraussetzung für die Beantwortung des Fragebogens war das Vorhandensein ausreichender Deutschkenntnisse seitens der Eltern. Eine genaue Anleitung zum Ausfüllen des Fragebogens wurde in einem Elternbrief (Anhang 1) zur Verfügung gestellt, welcher eine detaillierte Erklärung der exekutiven Funktionen sowie spezifische Anweisungen zur Beantwortung des Fragebogens enthielt. Das Manual zum BRIEF beinhaltete zudem hilfreiche Tipps, welche bei der Durchführung der Studie berücksichtigt wurden (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 33). Für die Lehrpersonenversion des BRIEF wurden Erwachsene ausgewählt, die das Kind im schulischen Umfeld gut kennen – in der Regel handelte es sich hierbei um die Klassenlehrperson. Die Anweisungen zum Ausfüllen des Fragebogens erhielt die Lehrpersonen in einem mündlichen Format, um sicherzustellen, dass alle Anweisungen klar und verständlich vermittelt werden konnten (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 34).

7.2.1 Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen

Die Fremdbeurteilungsbögen für Eltern und Lehrer bestehen aus 86 Fragen und 8 Skalen (Hemmen – Impulskontrolle, Umstellen – Flexibilität, emotionale Kontrolle, Initiative, Arbeitsgedächtnis, Planen/Strukturieren, Ordnen/Organisieren, Überprüfen und Aufgaben durchführen). Es werden zwei Hauptindikatoren gebildet: ein Verhaltensregulations-Index, der die Kontrolle von Verhalten und Emotionen erfasst, sowie ein kognitiver Regulations-Index. Diese beiden Indikatoren werden kombiniert, um den Gesamtwert der exekutiven Funktionen zu ermitteln. Der Selbstbeurteilungsfragebogen BRIEF-SB ist für diese Studie nicht relevant, da die Kinder jünger als elf Jahre waren und dieser Fragebogen erst ab einem Alter von elf Jahren eingesetzt wird (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 13).

In vielen Fällen kann der Gesamtwert der exekutiven Funktionen als ein repräsentatives Mass für die Störungen der exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen betrachtet werden – insbesondere, wenn der Unterschied zwischen den beiden Hauptindikatoren gering ist (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 27).

Die Itemantworten des BRIEF werden wie folgt kodiert: nie/sehr selten = 1, manchmal = 2, oft = 3 und für jede der BRIEF-Versionen gibt es zwei Auswerteschablonen, welche die Itemantworten für jede der Skalen zusammenzählen (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 35). Bei dem BRIEF handelt es sich um ein klinisches Instrument, das entwickelt wurde, um exekutive Auffälligkeiten im Alltagsverhalten zu erfassen. Höhere Skalenrohwerte sind mit einer stärkeren Beeinträchtigung assoziiert und der Durchschnitt wird bei $T = 50$ angesetzt, wobei Werte ab $T \geq 65$ als klinisch auffällig gelten. Geringe Skalenwerte ($T < 40$) geben hingegen das Fehlen von Auffälligkeiten an. Es ist zu beachten, dass die Fähigkeit zur Regulation exekutiver Funktionen entwicklungsabhängig ist und auch innerhalb der Norm-Altersgruppen ein weites Spektrum umfassen kann. Daher kann das Auftreten von Problemen der Verhaltensregulation bei jüngeren Kindern in einem gewissen Mass normativ sein. Auffällige Werte im BRIEF lassen jedoch keine eindeutigen Rückschlüsse auf hirnorganische Störungen oder das Vorliegen verminderter neuropsychologischer Testleistungen zu, da die Ursachen für Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen im Alltag vielfältig sein können (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 39).

7.2.2 Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter

Bei dem BRIEF-P handelt es sich um eine angepasste Version des Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool Version (BRIEF-P) aus den USA, das sich an Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern im Kindergartenalter (zwei bis sechs Jahre) richtet. Mit dem Fragebogen können Eltern und Fachkräfte das Verhalten eines Kindes im Hinblick auf exekutive Funktionen in der häuslichen Umgebung sowie in altersgemässen Betreuungseinrichtungen wie Kindergärten und Kindertagesstätten bewerten. Der Fragebogen besteht aus 63 Items, die in 5 klinischen Skalen zusammengeführt werden können:

Inhibition, Aufmerksamkeitswechsel, emotionale Kontrolle, Arbeitsgedächtnis und Planen/Organisieren. Aus diesen Skalen werden drei übergeordnete Indikatoren gebildet: inhibitorische Selbstkontrolle, Flexibilität und metakognitive Entwicklung. Der Gesamtwert exekutiver Funktionen basiert auf den fünf klinischen Skalen (Daseking & Petermann, 2013, S. 13). Im Gegensatz zum BRIEF gibt es nur eine Form des Fragebogens und die Antworten werden mit einer Auswerteschablone folgendermassen in Rohwerte umgewandelt: 1 = nie, 2 = manchmal und 3 = oft. Der Durchschnitt wird auf $T = 50$ festgelegt, wobei Werte ab $T \geq 65$ als klinisch auffällig gelten (Daseking & Petermann, 2013, S. 44).

7.2.3 BRIEF-Auswertung

Die vorliegende Auswertung des BRIEF umfasst fünf Kinder, die jeweils in verschiedenen Bereichen der exekutiven Funktionen Schwierigkeiten aufweisen. Den Ergebnissen ist zu entnehmen, dass alle fünf Kinder in mindestens einem der untersuchten Bereiche auffällige Werte aufzeigen, was darauf hindeutet, dass sie Schwierigkeiten in Bezug auf die exekutiven Funktionen haben und daher für die Stichprobe geeignet sind. Es ist zu erwähnen, dass die verwendeten Fragebögen sowie die detaillierten Auswertungen im Anhang 2 der vorliegenden Arbeit zu finden sind. Diese zusätzlichen Informationen können der Leserschaft dabei helfen, die Ergebnisse besser nachzuvollziehen und ein tieferes Verständnis für die Schwierigkeiten der Kinder zu gewinnen.

Kind 1 zeigt im BRIEF-P erhöhte Werte der inhibitorischen Selbstkontrolle und einen auffälligen Gesamtwert der exekutiven Funktionen. Die Flexibilität liegt im mittleren Bereich, während die metakognitive Entwicklung sehr hoch ist.

Kind 2 weist im BRIEF-P in allen drei Bereichen (inhibitorische Selbstkontrolle, Flexibilität und metakognitive Entwicklung) auffällige Werte auf und hat insgesamt einen auffällig hohen Gesamtwert der exekutiven Funktionen.

Kind 3 hat im BRIEF sowohl in der Eltern- als auch in der Lehrerbewertung auffällige Werte im Verhaltensregulations-Index und im kognitiven Regulations-Index, wobei der Gesamtwert der exekutiven Funktionen ebenfalls erhöht ist.

Kind 4 zeigt im BRIEF in der Elternbewertung auffällige Werte im Verhaltensregulations-Index, im kognitiven Regulations-Index und im exekutiven Gesamtwert. In der Lehrerbewertung sind der Verhaltensregulations-Index und der exekutive Gesamtwert auffällig.

Kind 5 hat im BRIEF sowohl in der Eltern- als auch in der Lehrerbewertung erhöhte Werte im Verhaltensregulations-Index und im kognitiven Regulations-Index. In der Lehrerbewertung sind zudem die Werte im exekutiven Gesamtwert sehr hoch.

7.3 Stichprobenbildung und Auswahl der Teilnehmenden

Die Stichprobe besteht aus Kindern, die im BRIEF-Test Auffälligkeiten in den exekutiven Funktionen aufweisen. Die Erziehungsberechtigten dieser Kinder sowie ihre Klassenlehrpersonen bilden die Hauptgruppen der Studie. Die Grösse der Stichprobe wurde so festgelegt, dass aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden, ohne die Durchführbarkeit der Studie zu beeinträchtigen.

Im Schulhaus Dietlimoos in Adliswil, Zürich, wurden Familien mit Kindern, welche in der Schule bezüglich exekutiver Funktionen aufgefallen sind, zur Durchführung des Bilderbuchs «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» eingeladen. Dies erfolgte durch einen Elternbrief (siehe Anhang 3), der gemeinsam mit dem Fragebogen BRIEF-P oder BRIEF an zehn Eltern von Kindern des ersten Zyklus über die Klassenlehrperson verteilt worden sind. Der Lehrplan 21 unterteilt die elf Schuljahre in drei Phasen. Der erste Zyklus umfasst zwei Jahre Kindergarten und die ersten beiden Jahre der Grundschule (bis Ende der zweiten Klasse). Im ersten Zyklus orientiert sich der Unterricht stark an der Entwicklung der Kinder und wird vor allem zu Beginn fächerübergreifend organisiert und gestaltet. Dem Spiel kommt eine hohe Bedeutung zu (Lehrplan 21, o.D).

Exekutive Funktionen, wie kognitive Flexibilität, Inhibition und Arbeitsgedächtnis, entwickeln sich am schnellsten im Vorschulalter – parallel zum Wachstum der neuronalen Netzwerke im präfrontalen Kortex (Kubesch, 2016, S. 103). Forschungen zeigen, dass die Selbstregulation bei Kindern in diesem Alter bemerkenswert formbar ist (Kubesch, 2016, S. 106). Wie im Kapitel 2.4.3 bereits erwähnt, können Kinder ab vier Jahren Perspektiven übernehmen. Daher ist es sinnvoll, die exekutiven Funktionen bei Kindern im ersten Zyklus zu fördern, da sie in dieser Phase besonders gut entwickelt werden können.

Fünf Kinder von freiwilligen Familien wurden aufgrund passender BRIEF-Ergebnisse ausgesucht, darunter vier Jungen im Alter von vier Jahren (Kind 1), fünf Jahren (Kind 2), sieben Jahren (Kind 3) und acht Jahren (Kind 4) sowie ein Mädchen im Alter von acht Jahren (Kind 5) Jahren. Eine Übersichtstabelle (Tabelle 1) zeigt die Nummerierung der Kinder, ihr Alter, das Geschlecht und die Schulstufe.

Qualitative Studien sollen zum Verständnis beitragen. Perspektiven, Probleme, Emotionen, Verbesserungsideen und Ähnliches können verstanden werden, wenn sie von Einzelpersonen hinreichend begründet präsentiert werden. Daher sind für qualitative Studien bereits sehr kleine Stichproben ausreichend (Roos & Leutwyler, 2022, S. 210).

Tabelle 1: Übersicht Stichprobe

Name	Alter	Geschlecht	Schulstufe
Kind 1	4	männlich	1. Kindergartenjahr
Kind 2	5	männlich	2. Kindergartenjahr
Kind 3	7	männlich	1. Klasse
Kind 4	8	männlich	2. Klasse
Kind 5	8	weiblich	2. Klasse

7.4 Intervention: Bilderbuch zur Förderung exekutiver Funktionen

Die zentrale Intervention in dieser Studie besteht darin, dass die Erziehungsberechtigten und die Klassenlehrpersonen ein Bilderbuch erhalten, das darauf abzielt, die exekutiven Funktionen der Kinder zu fördern. Die Familien und Klassen wurden angehalten, das Bilderbuch über einen Zeitraum von einem Monat regelmässig zu nutzen. Das Bilderbuch beinhaltet gezielte Aktivitäten und Übungen, die dazu beitragen sollen, exekutive Funktionen wie das Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität und die Inhibition zu verbessern. Das Bilderbuch soll den Kindern dabei helfen, ihre exekutiven Funktionen besser zu verstehen und Strategien zur Bewältigung ihrer Schwierigkeiten zu entwickeln.

7.5 Datenerhebung: Fragebögen

Nach einem Monat der Nutzung des Bilderbuchs wurden die Erziehungsberechtigten und die Klassenlehrpersonen der beteiligten Kinder gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Dieser Fragebogen erfasst ihre Erfahrungen mit dem Bilderbuch, ihre Meinungen zur Anwendungsmöglichkeit und Wirkungsweise des Bilderbuchs sowie ihre Beobachtungen bezüglich der Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und deren Umgang damit.

Bei der Erstellung eines Fragebogens ist darauf zu achten, klare Anweisungen zu geben, um sicherzustellen, dass die Teilnehmenden die Erwartungen verstehen und unverfälschte Antworten geben. Dabei sollte man eigene Hypothesen nicht offenlegen. Ein gut gestalteter Fragebogen sollte übersichtlich und in verständlicher Sprache verfasst sein, sodass die Befragten keine Rückfragen stellen müssen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 273).

Eine hohe Messgenauigkeit (Reliabilität) kann erreicht werden, indem jedes Konzept durch mehrere Fragen (Items) erfasst wird. Bei der Formulierung dieser Items sollte ein Konzept oder ein Teil davon greifbar (operationalisierbar) gemacht werden. Beispielsweise könnte ein Aspekt des <Schulklimas> durch die Frage <Freust du dich auf die Schule?> operationalisiert werden. Die Antworten der Schülerinnen und Schüler machen diesen Aspekt des Schulklimas – zumindest annäherungsweise – sichtbar bzw. messbar (Roos & Leutwyler, 2022, S. 274).

Onlinebefragungen bieten verschiedene Vorteile wie Kosten- und Zeiteinsparungen durch den Wegfall von Fragebogendruck, -versand und Dateneingabe. Darüber hinaus können Fehler bei der Dateneingabe vermieden und teilweise unlogische oder unmögliche Angaben bereits bei der Eingabe zurückgewiesen werden. Bei offenen Fragen können die Befragten ihre Textantworten selbst elektronisch erfassen, was den Aufwand der Dateneingabe für Forschende reduziert. Die Vorteile der Onlineforschung liegen in einer höheren Schnelligkeit und einer Reduzierung der Kosten für die Datenerhebung, wobei insbesondere die Transkription von verbalen Daten entfällt (Roos & Leutwyler, 2022, S. 280).

Bei der Erstellung eines Fragebogens ist es essenziell, eine klare Instruktion zu formulieren, sodass die befragten Personen wissen, was von ihnen erwartet wird. In dieser Instruktion sollte man sich auf das

Wesentliche beschränken und dabei auf die Anonymität der erhobenen Daten hinweisen. Der Zweck der Befragung sollte erkennbar sein, und am Ende des Fragebogens ist es üblich, sich für die Teilnahme zu bedanken (Koch & Ellinger, 2015, S. 83).

Es wurden zwei Fragebögen entwickelt, um die Meinungen und Erfahrungen der Eltern und Klassenlehrpersonen in Bezug auf das Bilderbuch «Ein verknotertes Schlüsselerlebnis» und dessen Einfluss auf die exekutiven Funktionen der Kinder zu untersuchen. Die Fragebögen basieren auf einem hypothetischen Modell und wurden unter Berücksichtigung der Literaturrecherche erstellt. Ein hypothetisches Modell kann als Grundlage für die Entwicklung von Forschungsmethoden, z. B. Fragebögen, dienen und hilft dabei, die Datenerhebung und -analyse zu strukturieren. Es ermöglicht den Forscher:innen ferner, ihre Hypothesen systematisch zu testen und die Ergebnisse ihrer Studie im Kontext der vorhandenen Literatur und Theorien zu interpretieren (Creswell, 2014, S. 52-68).

Die Fragebögen fokussieren drei Hauptfragen, die die Anwendung des Bilderbuchs, dessen Einfluss auf die exekutiven Funktionen und die Eltern-Kind-Beziehung betreffen. Dabei wurde ein deskriptives Design gewählt, um erzählgenerierende, offen formulierte Antworten zu erhalten, die einen tieferen Einblick in die Erfahrungen der Befragten ermöglichen.

Aus diesen Gründen wurden Onlinefragebögen samt Einleitung und individuell erstellten Items entwickelt. Die Fragebögen berücksichtigen die genannten Aspekte, um den Teilnehmenden eine angemessene Orientierung und Sicherheit zu bieten. Die vollständigen Fragebögen sind im Anhang 4 der Arbeit zu finden.

7.6 Datenanalyse

Die Deskriptivstatistik bezieht sich auf die Beschreibung der Verhältnisse innerhalb der untersuchten Gruppen oder Stichproben. Sie ordnet, fasst zusammen und systematisiert die erhobenen Einzelinformationen, um einen Überblick über die Verhältnisse in der Stichprobe zu erhalten. Klare Sprache, tabellarische Darstellungen und gegebenenfalls Grafiken helfen dabei, die Befunde zu verstehen (Koch & Ellinger, 2015, S. 107).

7.6.1 Quantitative Analyse

Um quantitative Daten auswerten zu können, sind grundlegende Kenntnisse der deskriptiven Statistik notwendig. Diese Statistik bezieht sich auf die Organisation, Darstellung und Zusammenfassung von Daten, um sie übersichtlich und leicht erfassbar zu machen. Hierfür werden Tabellen und Diagramme verwendet (Roos & Leutwyler, 2022, S. 290).

Zuerst müssen die Skalenniveaus (Informationsgehalt der Werte) geklärt und eine Urliste (Liste aller Messwerte der untersuchten Personen) mit den gemessenen Werten erstellt werden. Anschliessend können deskriptive Auswertungen, wie Häufigkeiten und Tendenzen, vorgenommen werden. Die

Interpretation dieser Werte sollte jedoch nicht verallgemeinert werden, da sie nur für die vorliegende Stichprobe gilt (Roos & Leutwyler, 2022, S. 292).

Es ist massgeblich, sämtliche Informationen in numerische Codes zu übersetzen. Das bedeutet, dass jede Aussage oder jede mögliche Antwortmöglichkeit in einem Fragebogen in eine Zahl konvertiert werden muss. Nur auf diese Weise ist es möglich, die benötigten statistischen Berechnungen durchzuführen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 291). Für die beiden erstellten Fragebögen für Klassenlehrpersonen und Erziehungsberechtigte wurden daher zuerst numerische Codes und Skalenniveaus festgelegt (Anhang 5). Das nominale Skalenniveau teilt gemessene Werte in verschiedene gleichrangige Gruppen ein, während das ordinale Skalenniveau die gemessenen Werte in eine Rangreihenfolge bringt. Das Intervallskalenniveau basiert auf stets gleichen Abständen zwischen den Skalenwerten (Roos & Leutwyler, 2022, S. 289).

Anschliessend wurden mit den gemessenen Werten folgende zwei Urlisten erstellt:

Tabelle 2: Erstellte Urliste des Fragebogens für Erziehungsberechtigte

Urliste: Fragebogen Erziehungsberechtigte

	Alter Ihres Kindes	Geschlecht Ihres Kindes	Nutzungshäufigkeit	Qualität der Spiele	Förderung exekutiver Funktionen	Aspekte, die am meisten genossen wurden	Motivation des Kindes	Veränderung in der Beziehung	Veränderung in der Beziehung (Freitext)
1	4	2	2	4	2	Die Spiele im Buch waren lustig. Wir haben Ideen erhalten und können die Spiele auch sonst im Alltag nutzen. Es ist super, dass man keine zusätzlichen Materialien braucht. Man kann einfach schnell ein Spiel spielen. Viele Spiele waren meinem Sohn bekannt, dass machte es noch einfacher.	3	2	Durch die Spiele im Bilderbuch verbringen wir mehr Zeit durch das gemeinsame Spielen. Es hat zu ein paar entspannten Momenten geführt. Es geht viel schneller, um miteinander lässig in Kontakt zu kommen.
2	2	2	3	4	2	Ich und mein Kind haben die Illustrationen und den humorvollen Text im Bilderbuch „Ein verknotertes Schlüsselerslebnis“ genossen. Die lustigen Situationen haben für viele Lacher gesorgt und dazu beigetragen, dass das Vorlesen des Buches eine unterhaltsame Erfahrung ist.	4	1	Nein, die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs hat keine bemerkenswerten Veränderungen in unserer Beziehung bewirkt. Obwohl wir die Geschichten und Spiele im Buch genossen haben, hatten wir bereits vorher eine enge Beziehung und haben regelmäßig Zeit miteinander verbracht.
3	5	1	2	4	2	Das Buch war lustig und meine Tochter hat die Figuren sehr gemocht. Sie spielt Rollenspiele mit den Namen der Figuren. Sie wollte jedoch eher die Spiele nochmals spielen, als die Geschichte noch einmal zu hören.	2	3	Wir spielen mehr miteinander. Ich wusste gar nicht, dass meine Tochter solche Spiele mag.
4	5	2	3	4	3	Im Bilderbuch geht es um spannende Themen, wie Freundschaft und das Überwinden von Hindernissen. Darüber konnten wir sprechen. Die Spiele im Bilderbuch sind einfach und machen Spaß. Vor allem das veränderte Scherstein-Papier Spiel ist mit den Grimassen lustig. Das spielen wir nun oft.	4	2	Die unterhaltsamen Geschichten und die Spiele haben uns ermöglicht, miteinander zu lachen. Es ist ein gemeinsames Erlebnis.
5	1	2	4	4	3	Wir haben viel gelacht. Die Geschichte ist lustig und spricht mein Kind an. Zusammen kurze Spiele zu spielen haben wir gleichermassen genossen.	4	3	Wir haben mehr zusammen gespielt in den letzten 4 Wochen.

Tabelle 3: Erstellte Urliste des Fragebogens für Klassenlehrpersonen

Urliste: Fragebogen Klassenlehrpersonen

Fragebogen	Klassenstufe	Verhaltensauffälligkeiten	Zusammenarbeit Eltern	Exekutive Funktionen	Einfluss Förderung	Dynamik Klassenzimmer
1	3	2	2	2	3	*Die Geschichte und die Spiele im Buch sind unterhaltsam. Es ist ansprechend gestaltet. Die Kinder haben sich gerne eingebracht. Es hatte beim Jungen, welcher es zu Hause gehabt hatte, einen Wiedererkennungswert. Er mochte es besonders gerne. Bei ihm konnte ich eine motiviertere Haltung beobachten.*
2	2	2	2	2	3	*Die Geschichte und Spiele im Buch haben zu gemeinsamen Aktivitäten angeregt. Ich habe beobachtet, dass die Spiele von verschiedenen Kindern in den Pausen gespielt worden. Wir konnten über verschiedene Themen sprechen, wie Gefühle. Dies führt häufig zu einem positivem Klassenklima.*
3	4	3	3	3	3	*Die Schülerin hatte Spass, dass sie das Bilderbuch auch zu Hause hatte. Dadurch hat sie sich mehr im Unterricht gemeldet. Die Kinder hatten Freude an den Spielen.*
4	4	2	2	2	2	*Die Kinder haben mehr gespielt. Die Spiele konnten sie in ihr Repertoire aufnehmen. Dies hat zu einer guten Stimmung geführt.*
5	1	2	2	1	3	*Das Bilderbuch gab einen guten Anstoss, um gemeinsame Charakter und Spiele kennenzulernen. Das hat die Schüler/innen zusammengeschweisst.*

7.6.2 Qualitative Analyse

Die qualitative Forschung umfasst eine Vielzahl von methodischen Zugängen und Auswertungsverfahren, die sich zum Teil stark unterscheiden. Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein häufig verwendetes Verfahren in der Evaluationsforschung. Sie besteht in der Regel aus fünf Schritten: Sichten des Datenmaterials, Entwicklung von Kategorien, Codierung der Daten (Zuordnung von Informationen zu einzelnen Kategorien), Analyse der codierten Informationen und Darstellung der Analyseergebnisse in einem Bericht (Roos & Leutwyler, 2022, S. 330).

Diese fünf Schritte sind für die offen gestellten Fragen in den beiden Fragebögen angewandt worden.

7.6.2.1 Qualitative Analyse des Fragebogens für Erziehungsberechtigte

Schritt 1: Sichten des Datenmaterials

Hier werden die Freitext-Antworten der Eltern zu den Fragen betrachtet, welche Aspekte des Bilderbuchs «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» sie am meisten genossen haben und ob die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs die Beziehung zu ihrem Kind verändert hat.

Schritt 2: Entwicklung von Kategorien

Basierend auf den Antworten sind folgende Kategorien entwickelt worden:

- Spiele und Aktivitäten

- Illustrationen und Text
- Themen und Figuren
- Beziehung zum Kind

Schritt 3: Codierung der Daten

Die Informationen aus den Antworten werden den entwickelten Kategorien zugeordnet:

- Spiele und Aktivitäten:

«Die Spiele im Buch waren lustig...»

«Viele Spiele waren meinem Sohn bekannt...»

«Sie wollte jedoch eher die Spiele nochmals spielen...»

«Die Spiele im Bilderbuch sind einfach und machen Spass...»

«Zusammen kurze Spiele zu spielen, haben wir gleichermassen genossen.»

- Illustrationen und Text:

«Ich und mein Kind haben die Illustrationen und den humorvollen Text im Bilderbuch genossen...»

- Themen und Figuren:

«Das Buch war lustig und meine Tochter hat die Figuren sehr gemocht...»

«Im Bilderbuch geht es um spannende Themen, wie Freundschaft und das Überwinden von Hindernissen...»

- Beziehung zum Kind:

«Durch die Spiele im Bilderbuch verbringen wir mehr Zeit...»

«Nein, die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs hat keine bemerkenswerten Veränderungen in unserer Beziehung bewirkt...»

«Wir spielen mehr miteinander...»

«Die unterhaltsamen Geschichten und die Spiele haben uns ermöglicht, miteinander zu lachen...»

«Wir haben mehr zusammen gespielt in den letzten vier Wochen.»

Schritt 4: Analyse der codierten Informationen

Basierend auf der Codierung kann festgestellt werden, was geschätzt worden ist und ob bezüglich der Beziehung zum Kind Veränderungen wahrgenommen worden sind.

Schritt 5: Darstellung der Analyseergebnisse im Bericht

Die Analyse zeigt, welche Bedeutung das Bilderbuch für die Erziehungsberechtigten hatte, und dass das menschliche Handeln während der Nutzung des Bilderbuchs besser nachvollzogen werden kann.

7.6.2.2 Qualitative Analyse des Fragebogens für Klassenlehrpersonen

Schritt 1: Sichten des Datenmaterials

Wir betrachten die Freitext-Antworten der Lehrer:innen zur Frage, wie die Nutzung des Bilderbuchs «Ein verknotertes Schlüsselerlebnis» die Dynamik im Klassenzimmer beeinflusst hat.

Schritt 2: Entwicklung von Kategorien

Basierend auf den Antworten wurden folgende Kategorien entwickelt:

- Unterhaltung und Gestaltung
- Zusammenarbeit und gemeinsame Aktivitäten
- Klassenklima und Stimmung
- Motivation

Schritt 3: Codierung der Daten

Die Informationen aus den Antworten wurden den entwickelten Kategorien zugeordnet:

- Unterhaltung und Gestaltung:

«Die Geschichte und die Spiele im Buch sind unterhaltsam. Es ist ansprechend gestaltet.»

- Zusammenarbeit und gemeinsame Aktivitäten:

«Die Geschichte und Spiele im Buch haben zu gemeinsamen Aktivitäten angeregt.»

«Ich habe beobachtet, dass die Spiele von verschiedenen Kindern in den Pausen gespielt worden.»

«Das Bilderbuch gab einen guten Anstoss, um gemeinsame Charakter und Spiele kennenzulernen.»

- Klassenklima und Stimmung:

«Wir konnten über verschiedene Themen sprechen, wie Gefühle. Dies führt häufig zu einem positivem Klassenklima.»

«Dies hat zu einer guten Stimmung geführt.»

- Motivation:

«Bei ihm konnte ich eine motiviertere Haltung beobachten.»

Schritt 4: Analyse der codierten Informationen

Basierend auf der Codierung kann anschliessend festgestellt werden, wie die Lehrer:innen die Nutzung des Bilderbuchs im Klassenzimmer empfunden haben.

Schritt 5: Darstellung der Analyseergebnisse im Bericht

Mit der Analyse kann nachvollzogen werden, wie die Nutzung des Bilderbuchs «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» von den Klassenlehrpersonen wahrgenommen worden ist.

7.6.3 Anwendung des multimethodischen Ansatzes

Die Verwendung von sowohl quantitativen als auch qualitativen Methoden erfreut sich wachsender Beliebtheit – insbesondere in der Kombination beider Ansätze. Hierbei können beispielsweise die Ansichten verschiedener Personengruppen, die Ergebnisse von unterschiedlichen Messzeitpunkten oder die Verwendung verschiedener Datenerhebungsmethoden miteinander kombiniert werden. Eine grundlegende Entscheidung bei der Planung einer Studie ist die Wahl zwischen qualitativen und quantitativen Methoden oder einer Mischung aus beiden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 219).

Die nachfolgenden, offen formulierten Fragen ermöglichen es den Befragten, ihre persönlichen Erfahrungen und Meinungen mitzuteilen, wodurch die qualitativen Aspekte der Studie verstärkt werden.

6. Wie hat die Nutzung des Bilderbuchs die Dynamik im Klassenzimmer beeinflusst? *

Ihre Antwort eingeben

Abbildung 4: Beispiel einer offenen Frage aus dem Fragebogen für Klassenlehrpersonen

Zusammen mit den geschlossenen Fragen wird somit ein umfassender Überblick über die Wirksamkeit des Bilderbuchs bei der Förderung exekutiver Funktionen und die Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung sowie den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten gegeben.

2. Haben Sie Veränderungen in den Verhaltensauffälligkeiten der beteiligten Kinder seit der Nutzung des Bilderbuchs bemerkt? *

keine Veränderung

geringe Veränderung

deutliche Verbesserung

starke Verbesserung

Abbildung 5: Beispiel einer geschlossenen Frage aus dem Fragebogen für Klassenlehrpersonen

7.6.4 Datenauswertung

Die gewonnenen Daten aus den Fragebögen werden sowohl quantitativ als auch qualitativ analysiert, um die Fragestellung der Studie zu beantworten. Die quantitative Analyse bezieht sich auf die statistische Auswertung der geschlossenen Fragen, während mithilfe der qualitativen Analyse die offenen Fragen untersucht werden, um die Erfahrungen und Meinungen der Teilnehmenden in Bezug auf die Anwendung und Wirkungsweise des Bilderbuchs zu erfassen. Eine trianguläre Analyse der Ergebnisse beider Methoden ermöglicht eine umfassende Interpretation der Ergebnisse.

7.7 Ethik und Datenschutz

Bei der Durchführung der Studie wurde besonderer Wert auf die Einhaltung ethischer Grundsätze und den Datenschutz gelegt. Alle Teilnehmenden wurden über die Ziele und den Ablauf der Studie informiert und ihre Einwilligung zur Teilnahme wurde eingeholt. Die erhobenen Daten wurden anonymisiert und vertraulich behandelt, um den Schutz der Privatsphäre der Teilnehmenden zu gewährleisten. Bei der Verwaltung und Nutzung der Adressdaten für alle Befragungsversionen wurden die

Datenschutzvorgaben genau eingehalten. Es soll später keine Möglichkeit bestehen, ausgefüllte Fragebögen den jeweiligen Adressen zuzuordnen (Koch & Ellinger, 2015, S. 86).

8 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie präsentiert. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten der Erziehungsberechtigten und Klassenlehrpersonen, die an der Studie teilgenommen haben. Die qualitative und quantitative Analyse der Fragebögen ermöglicht es, die Erfahrungen und Meinungen der Teilnehmenden zu erfassen und ein besseres Verständnis für die Wirksamkeit von Bilderbüchern bei der Förderung exekutiver Funktionen und dem Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern zu erlangen.

8.1 Ergebnisse der qualitativen Analysen

8.1.1 Ergebnisse der qualitativen Analyse des Fragebogens für Erziehungsberechtigte

Die qualitative Analyse des Fragebogens für Erziehungsberechtigte zeigt, dass die Mehrheit der Eltern die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» als positiv empfunden hat. Insbesondere schätzten sie die Spiele und Aktivitäten im Buch sowie die Illustrationen und den humorvollen Text. Die Themen und Figuren des Bilderbuchs fanden bei den Eltern ebenfalls Anklang. Hinsichtlich der Beziehung zum Kind zeigen die Ergebnisse, dass einige Eltern eine intensivere gemeinsame Zeit und vermehrtes gemeinsames Spielen mit ihren Kindern erlebt haben, während andere keine bemerkenswerten Veränderungen feststellten.

8.1.2 Ergebnisse der qualitativen Analyse des Fragebogens für Klassenlehrpersonen

Die Ergebnisse der qualitativen Analyse des Fragebogens für Klassenlehrpersonen deuten darauf hin, dass die Nutzung des Bilderbuchs «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» positive Auswirkungen auf die Dynamik im Klassenzimmer hatte. Die Lehrer:innen schätzten die unterhaltsame Gestaltung des Buches und die gemeinsamen Aktivitäten, zu denen es anregte. Sie berichteten auch von Verbesserungen in Bezug auf das Klassenklima und die Stimmung sowie von einer gesteigerten Motivation bei einzelnen Kindern.

8.2 Ergebnisse der quantitativen Analysen

8.2.1 Ergebnisse der quantitativen Analyse für Erziehungsberechtigte

Die detaillierte Auswertung der erhobenen Daten offenbart verschiedene Muster und Tendenzen in Bezug auf die Verwendung des Bilderbuchs «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» und dessen Auswirkungen auf die exekutiven Funktionen sowie die Eltern-Kind-Beziehung. Im Weiteren werden die Ergebnisse ausführlich dargelegt.

1. Demografische Daten

Die meisten der befragten Kinder waren fünf oder acht Jahre alt (je 40 %), während nur ein Kind vier Jahre alt war (20 %). In der Stichprobe war die Mehrheit der Kinder von männlich (80 %), wohingegen nur ein weibliches Kind (20 %) vertreten war.

Abbildung 6: Geschlechterverteilung der Kinder in der Stichprobe

2. Nutzungshäufigkeit des Bilderbuchs

Die meisten Eltern (60 %) gaben an, dass sie das Bilderbuch manchmal mit ihrem Kind genutzt haben, während 20 % häufig und 20 % sehr häufig das Buch zusammen mit ihrem Kind gelesen und die Spiele gespielt haben. Kein Elternteil gab an, das Buch selten genutzt zu haben.

Abbildung 7: Nutzungshäufigkeit des Bilderbuchs

3. Qualität der integrierten Spiele

Die Qualität der im Bilderbuch integrierten Spiele wurde von allen Eltern (100 %) als sehr gut bewertet, was darauf hindeutet, dass das Buch gut entwickelt ist und die Spiele für die Kinder ansprechend und relevant sind.

4. Förderung der exekutiven Funktionen

In Bezug auf die Förderung der exekutiven Funktionen waren 80 % der Eltern der Meinung, dass das Buch in geringem Masse zu dieser beiträgt, während 20 % der Eltern angaben, dass es in hohem Masse zur Förderung der exekutiven Funktionen beiträgt. Kein Elternteil empfand den Beitrag des Buches als nicht vorhanden oder sehr hoch.

Abbildung 8: Beitrag des Bilderbuchs zur Förderung der exekutiven Funktionen

5. Motivation des Kindes

Die Motivation der Kinder, das Bilderbuch zu nutzen und an den Spielen teilzunehmen, wurde von 40 % der Eltern als hoch und von weiteren 40 % als sehr hoch eingestuft. Lediglich 20 % der Eltern gaben an, dass die Motivation ihrer Kinder mässig ist, während keine/r der Befragten die Motivation als gering empfand.

Abbildung 9: Motivation des Kindes

6. Veränderung in der Beziehung zum Kind

Die meisten Eltern (40 %) bemerkten eine geringe Verbesserung der Beziehung zu ihrem Kind, während 40 % eine deutlich intensivere Beziehung feststellten. Ein Elternteil (20 %) gab an, dass es keine Veränderung in der Beziehung zum Kind gab, und keine/r der Befragten bemerkte eine sehr viel intensivere Beziehung.

Abbildung 10: Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass das Bilderbuch «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» insgesamt positiv von den Eltern und ihren Kindern aufgenommen wurde. Die Qualität der Spiele wurde hoch geschätzt, und die meisten Eltern sahen eine Verbesserung der Beziehung zu ihrem Kind. Die Förderung der exekutiven Funktionen wurde jedoch überwiegend als geringfügig eingeschätzt. Diese Ergebnisse können dazu beitragen, das Verständnis für die Bedeutung von Bilderbüchern und Spielen für die Entwicklung von Kindern zu vertiefen und mögliche Verbesserungen für zukünftige Bücher und Interventionen zu identifizieren.

8.2.2 Ergebnisse der quantitativen Analyse für Klassenlehrpersonen

Die deskriptive Analyse der erhobenen Daten zeigt einige Muster und Tendenzen bezüglich der Nutzung des Bilderbuchs «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» im schulischen Kontext und dessen Einfluss auf Verhaltensauffälligkeiten, die Zusammenarbeit mit Eltern, exekutive Funktionen und die Überzeugtheit von der Förderung dieser Funktionen. Im Folgenden werden die Ergebnisse detailliert dargestellt.

1. Klassenstufe

Die Klassenstufe mit den meisten Teilnehmer:innen war die zweite Klasse (40 %), gefolgt von je einer teilnehmenden Person aus den anderen Klassenstufen (je 20 %). Dies zeigt, dass das Bilderbuch für eine breite Altersspanne von Kindern im Kindergarten- und Primarschulalter eingesetzt wurde.

Abbildung 11: Abbildung 6: Vertretene Klassenstufen in der Stichprobe

2. Verhaltensauffälligkeiten

In Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten beobachteten 80 % der Lehrpersonen eine geringe Verbesserung, während 20 % eine deutliche Verbesserung feststellten. Keine Lehrperson berichtete, keine Veränderung oder eine starke Verbesserung der Verhaltensauffälligkeiten zu erkennen. Dies deutet darauf hin, dass das Bilderbuch einen gewissen positiven Einfluss auf das Verhalten der Kinder haben könnte.

Abbildung 12: Veränderung in den Verhaltensauffälligkeiten nach der Nutzung des Bilderbuchs

3. Zusammenarbeit mit den Eltern

Ähnlich wie bei den Verhaltensauffälligkeiten beobachteten 80 % der Lehrpersonen eine geringe Verbesserung in der Zusammenarbeit mit den Eltern, während 20 % von einer deutlichen Verbesserung berichteten. Keine Lehrperson gab an, dass es keine Veränderung oder eine starke Verbesserung in der Zusammenarbeit mit den Eltern gab. Dies legt nahe, dass das Bilderbuch möglicherweise auch einen positiven Effekt auf die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus hat.

Abbildung 13: Einfluss des Bilderbuchs auf die Elternzusammenarbeit

4. Exekutive Funktionen

In Bezug auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen gaben 60 % der Lehrpersonen an, eine geringe Entwicklung zu beobachten, während 20 % eine deutliche Entwicklung feststellten. Eine Lehrperson

(20 %) berichtete, keine Entwicklung der exekutiven Funktionen zu erkennen und keine Lehrperson beobachtete eine starke Entwicklung der exekutiven Funktionen. Diese Ergebnisse zeigen, dass das Bilderbuch in unterschiedlichem Masse zur Entwicklung der exekutiven Funktionen beiträgt.

Abbildung 14: Entwicklung der exekutiven Funktionen nach Nutzung des Bilderbuchs

5. Förderung der exekutiven Funktionen

Hinsichtlich des Einflusses auf die Förderung der exekutiven Funktionen durch das Bilderbuch waren 80 % der Lehrpersonen der Meinung, dass das Buch in hohem Masse zu dieser beiträgt. Lediglich 20 % der Lehrpersonen glaubten, dass das Buch in geringerem Masse zur Förderung der exekutiven Funktionen beiträgt. Keine Lehrperson empfand den Beitrag des Buches als nicht vorhanden oder sehr hoch.

Abbildung 15: Potenzieller Einfluss des Bilderbuchs auf die Förderung exekutiver Funktionen

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass das Bilderbuch «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» insgesamt positiv von den Lehrpersonen und ihren Schülerinnen und Schülern aufgenommen wurde. Die meisten Lehrpersonen berichteten von Verbesserungen in Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten und die Zusammenarbeit mit den Eltern und erkannten Fortschritte in der Entwicklung der exekutiven Funktionen der Kinder. Diese positiven Ergebnisse legen nahe, dass das Bilderbuch als pädagogisches

Hilfsmittel zur Unterstützung der Kinder in verschiedenen Aspekten ihres Lernens und Verhaltens nützlich sein kann.

8.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die Verwendung von Bilderbüchern wie «Ein verknotertes Schlüsselerlebnis» in Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten eine vielversprechende Methode sein kann, um exekutive Funktionen bei Kindern zu fördern und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten zu verbessern. Hierbei lassen sich mehrere Aspekte hervorheben:

1. Beziehung zwischen Eltern und Kindern:

Die Studie zeigt, dass die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs «Ein verknotertes Schlüsselerlebnis» die Eltern-Kind-Beziehung stärken kann. Die qualitative Analyse der Fragebögen für Erziehungsberechtigte weist darauf hin, dass einige Eltern eine intensivere gemeinsame Zeit und mehr gemeinsames Spiel mit ihren Kindern erlebt haben, während andere keine bemerkenswerten Veränderungen feststellten. Die quantitativen Ergebnisse unterstützen diese Beobachtung, da die meisten Eltern eine geringe Verbesserung oder eine deutlich intensivere Beziehung bemerkten.

2. Klassenklima und Stimmung:

Die Ergebnisse der qualitativen Analyse des Fragebogens für Klassenlehrpersonen zeigen, dass die Nutzung des Bilderbuchs positive Auswirkungen auf die Dynamik im Klassenzimmer hatte. Lehrpersonen schätzten die unterhaltsame Gestaltung des Buches und die gemeinsamen Aktivitäten, zu denen es anregte. Sie berichteten auch von Verbesserungen im Klassenklima und in der Stimmung sowie von einer gesteigerten Motivation bei einzelnen Kindern.

3. Motivation der Kinder:

Sowohl die qualitativen als auch die quantitativen Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Verwendung des Bilderbuchs «Ein verknotertes Schlüsselerlebnis» die Motivation der Kinder steigern kann. Die Eltern berichteten, dass die Motivation ihrer Kinder, das Buch zu nutzen und an den Spielen teilzunehmen, entweder hoch oder sehr hoch war.

4. Förderung der exekutiven Funktionen:

Die Studie zeigt, dass sowohl Lehrpersonen als auch Eltern der Überzeugung sind, dass das Bilderbuch in unterschiedlichem Masse zur Förderung der exekutiven Funktionen ihrer Kinder beiträgt. Die quantitativen Ergebnisse lassen erkennen, dass 60 % der Lehrpersonen eine geringe Entwicklung und 20 % eine deutliche Entwicklung der exekutiven Funktionen ihrer Kinder feststellten. In Bezug auf die Eltern waren die 80 % davon überzeugt, dass das Bilderbuch in geringem Masse dazu beiträgt.

Einschränkend ist zu beachten, dass die Studie aufgrund der begrenzten Stichprobengröße und der Tatsache, dass sie auf Selbsteinschätzungen von Lehrpersonen und Eltern beruht, möglicherweise nicht allgemeingültig ist. Dennoch bieten die Ergebnisse wertvolle Einblicke in die potenziellen Vorteile von

Bilderbüchern bei der Förderung von exekutiven Funktionen und dem Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und können als Ausgangspunkt für zukünftige Studien dienen. In weiteren Untersuchungen könnten beispielsweise grössere Stichproben, längere Beobachtungszeiträume und objektivere Messmethoden verwendet werden, um die Wirksamkeit von Bilderbüchern bei der Förderung exekutiver Funktionen und dem Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern umfassender zu untersuchen.

9 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie diskutiert, um die gesammelten Daten vertiefend zu betrachten und ihre Bedeutung für die heilpädagogische Praxis zu erörtern. Die Diskussion ist in fünf Unterkapitel gegliedert: Interpretation der Ergebnisse, Zielerreichung und Beantwortung der Fragestellung, Implikationen für die Praxis, Limitationen der Studie und Empfehlungen für zukünftige Forschung.

9.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass das Bilderbuch «Ein verknotertes Schlüsselerlebnis» in Zusammenarbeit mit den Eltern eine vielversprechende Methode zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern sein kann und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten verbessert. Die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs scheint die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken, die Motivation der Kinder zu erhöhen und das Klassenklima positiv zu beeinflussen. Diese Ergebnisse unterstützen die theoretische Auseinandersetzung mit exekutiven Funktionen und die Bedeutung von Bilderbüchern als Medium zur Förderung der kindlichen Entwicklung.

Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern zeigt sich als ein zentraler Faktor für die erfolgreiche Förderung der exekutiven Funktionen. Eine positive Eltern-Kind-Beziehung ist bekanntermaßen förderlich für die sozio-emotionale Entwicklung und kann dazu beitragen, dass Kinder besser mit Verhaltensauffälligkeiten umgehen können.

Aus der Perspektive der Gesundheitswissenschaften stellen das Verhalten und die Einstellungen der Eltern («Erziehungsstil») sowie die Art und Weise der Kommunikation und des Zusammenspiels der Familienmitglieder untereinander bedeutende Schutzfaktoren für die kognitive und psychosoziale Entwicklung des Kindes dar. Ein unzureichendes elterliches Wissen im Umgang mit kognitiven Schwierigkeiten und Verhaltensproblemen der Kinder kann zu negativen Interaktionen mit dem Kind und einer angespannten Situation sowohl im häuslichen Umfeld als auch in der Bildungseinrichtung führen (Lidzba et al., 2019, S. 17). Es scheint, dass Kinder mit Entwicklungs Herausforderungen in besonderem Maße auf eine feinfühligere, entwicklungsfördernde Unterstützung durch ihre Eltern angewiesen sind, um emotionale und soziale Fähigkeiten zu erwerben (Sarimski, 2019, S. 116). Insgesamt ist die Arbeit mit Eltern in der neuropsychologischen Therapie für Kinder und Jugendliche elementar (Lidzba et al., 2019, S. 18).

Das Bilderbuch «Ein verknotertes Schlüsselerlebnis» scheint in diesem Zusammenhang besonders wirksam zu sein, indem es Eltern und Kinder dazu anregt, Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsame Aktivitäten durchzuführen.

Das Klassenklima und die Stimmung der Kinder sind ebenfalls bedeutsame Aspekte, die durch die Verwendung des Bilderbuchs positiv beeinflusst werden können. Zielgerichtete erzieherisch-

psychologische Massnahmen zur Vorbeugung und Intervention, die darauf abzielen, die soziale Integration und das emotionale Wohlergehen von Kindern mit Schwierigkeiten bei exekutiven Funktionen zu fördern, können nur dann erfolgreich sein, wenn in der Kindergruppe oder Klasse ein positives soziales Klima besteht. Alle Kinder in der Gruppe sollten den Gruppen- oder Klassenraum als eine Umgebung wahrnehmen, in der sie sich sicher und wohl fühlen und die Möglichkeit haben, sich gemäss ihren individuellen Fähigkeiten am sozialen Miteinander zu beteiligen (Sarimski, 2019, S. 162). Die Lehrpersonen berichteten von Verbesserungen im Klassenklima und einer gesteigerten Motivation bei einzelnen Kindern. Dies deutet darauf hin, dass das Bilderbuch als pädagogisches Werkzeug sowohl im Unterricht als auch zu Hause eingesetzt werden kann, um den Lernerfolg der Kinder zu fördern. Die Motivation der Kinder ist ein zentraler Faktor für die erfolgreiche Entwicklung von exekutiven Funktionen. Um ein erfolgreiches Training zu gewährleisten, ist eine grundlegende Motivation erforderlich. Das Kind sollte weder von den Eltern noch von beteiligten Fachleuten unter Druck gesetzt werden. In Stresssituationen fällt das Erlernen von Gedächtnisstrategien schwer, die Wahrnehmung ist beeinträchtigt und das Erfassen und Speichern neuer Gedächtnisinhalte wird gehemmt (Lidzba et al., 2019, S. 20). Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Verwendung des Bilderbuchs «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» die Motivation der Kinder steigern kann, was wiederum zu einer verbesserten Entwicklung der exekutiven Funktionen beitragen kann.

9.2 Zielerreichung und Beantwortung der Fragestellung

Mit der Studie wurde das Ziel erreicht, die Wirksamkeit von Bilderbüchern als Methode zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern zu untersuchen. Obwohl die Ergebnisse nicht eindeutig sind und die Studie Limitationen aufweist, konnten wertvolle Einblicke in die potenziellen Vorteile von Bilderbüchern zur Unterstützung der kindlichen Entwicklung gewonnen werden. Die Fragestellung, ob das Bilderbuch «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» die exekutiven Funktionen von Kindern fördert und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten verbessert, kann aufgrund der vorliegenden Ergebnisse bejaht werden. Es gibt jedoch weiteren Forschungsbedarf, um die Effekte von Bilderbüchern auf die Entwicklung exekutiver Funktionen umfassender zu untersuchen.

Die Hypothesen, die zu Beginn der Studie aufgestellt wurden, können wie folgt bewertet werden:

Hypothese 1 besagt, dass die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs zu einer Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung führt und dadurch indirekt die Entwicklung von exekutiven Funktionen und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten unterstützt.

Diese Hypothese wird durch die Ergebnisse der Studie unterstützt, da sowohl qualitative als auch quantitative Daten zeigen, dass die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs die Eltern-Kind-Beziehung verbessert hat.

Hypothese 2 beinhaltet, dass die Verwendung des Bilderbuchs positive Auswirkungen auf das Klassenklima, die Stimmung und die Motivation der Kinder hat, was wiederum zur Förderung von exekutiven Funktionen und zur Verbesserung des Umgangs mit Verhaltensauffälligkeiten beiträgt.

Diese Hypothese wird ebenfalls durch die Ergebnisse der Studie unterstützt, da Lehrpersonen von Verbesserungen im Klassenklima und einer gesteigerten Motivation bei einzelnen Kindern berichteten.

Hypothese 3 besagt, dass die spielerischen Elemente und Aktivitäten, die durch das Bilderbuch angeregt werden, direkt zur Entwicklung von exekutiven Funktionen bei Kindern beitragen und auch den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten unterstützen. Auch diese Hypothese wird durch die Ergebnisse der Studie bestätigt, da die Eltern eine hohe oder sehr hohe Motivation ihrer Kinder zur Nutzung des Buches und Teilnahme an den Spielen berichteten.

9.3 Implikationen für die Praxis

Aus den Ergebnissen der Studie lassen sich verschiedene Empfehlungen für die heilpädagogische Praxis ableiten. Die Verwendung von Bilderbüchern wie «Ein verknotertes Schlüsselerlebnis» sollte als pädagogisches Werkzeug zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern in Betracht gezogen werden. Pädagogische Fachkräfte und Eltern können durch die gemeinsame Nutzung von Bilderbüchern die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken und die Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindern unterstützen.

Die Auswahl von Bilderbüchern, die speziell auf die Förderung exekutiver Funktionen abzielen, kann dazu beitragen, die Wirksamkeit von Interventionen zur Verbesserung der exekutiven Funktionen und zur Reduzierung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern zu erhöhen.

Die Auseinandersetzung mit Bilderbüchern im Unterricht basiert auf literaturpädagogischen und soziologischen Überlegungen: Bilderbücher sind die ersten Bücher, mit denen Kinder an die Literatur herangeführt werden. Die Bedeutung des Bildes als Anreiz und Inspiration für Gespräche, Schreiben und Lesen ist für den Unterricht von Bedeutung. Die Wertschätzung des Bilderbuchs zeigt sich in Fachzeitschriften für Grundschulunterricht, die verschiedene Unterrichtsbeispiele präsentieren. Der Bildungswert des Bilderbuchs in der Grundschule ist hoch, wenn es inhaltlich und formal überzeugt (Thiele & Doonan, 2000, S. 176).

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern sollte gefördert werden, um die Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindern zu unterstützen. In Bezug auf Aufmerksamkeits- und Verhaltensprobleme erkennen Pädagog:innen zunehmend die Notwendigkeit, dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern zu Hause an der Verbesserung der Selbstregulationskompetenz arbeiten sollten. Lehrer:innen können die Eltern durch kurze Gespräche, Informationsveranstaltungen und Elternabende mit praktischen Tipps und Beispielen unterstützen. Dies kann nicht nur positive Auswirkungen auf die

Eltern-Kind-Beziehung und den Alltag zu Hause haben, sondern auch das Lern- und Sozialverhalten der Kinder und Jugendlichen in der Schule verbessern (Kubesch, 2016, S. 279).

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten sollte gefördert werden, um gemeinsam an der Entwicklung der exekutiven Funktionen der Kinder zu arbeiten. Regelmässige Gespräche, gemeinsame Planungen und der Austausch über die Fortschritte der Kinder können dazu beitragen, eine positive und unterstützende Lernumgebung zu schaffen. In zahlreichen Studien wurden indirekte Auswirkungen einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer:innen auf die schulischen Leistungen der Kinder festgestellt. Die Ergebnisse zeigen übereinstimmend, dass ein stärkeres Engagement der Eltern dazu beiträgt, dass die Schüler:innen eine positivere Haltung zur Schule entwickeln, im Unterricht aufmerksamer und motivierter sind, ihre Hausaufgaben sorgfältiger erledigen, engere Beziehungen zu anderen Kindern und Lehrer:innen aufbauen, den Unterricht weniger stören, seltener fehlen und auch seltener unsoziales Verhalten (einschliesslich Gewalt- und Drogenprobleme) aufweisen (Otterpohl & Wild, 2017, S. 6).

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Studie, dass Bilderbücher wie «Ein verknotertes Schlüsselerlebnis» eine vielversprechende Methode zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindern sein können und dazu beitragen können, Verhaltensauffälligkeiten entgegenzuwirken. Es ist jedoch erforderlich, weitere Untersuchungen durchzuführen, um die Wirksamkeit von Bilderbüchern in diesem Zusammenhang zu bestätigen und weitere evidenzbasierte Empfehlungen für die Praxis abzuleiten.

9.4 Limitationen der Studie

Die Studie weist einige Limitationen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollten:

Die Stichprobengrösse der Studie ist begrenzt, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt. In zukünftigen Studien sollten grössere Stichproben einbezogen werden, um die Effekte von Bilderbüchern auf die Entwicklung exekutiver Funktionen und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern umfassender zu untersuchen.

Die Studie basiert auf Selbsteinschätzungen von Lehrpersonen und Eltern, die möglicherweise subjektiv und von individuellen Erfahrungen beeinflusst sind. Objektivere Messmethoden, z. B. standardisierte Tests oder Beobachtungen durch unabhängige Fachkräfte, könnten in zukünftigen Studien verwendet werden, um die Wirksamkeit von Bilderbüchern bei der Förderung exekutiver Funktionen und dem Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern genauer zu untersuchen.

Der Beobachtungszeitraum der Studie ist relativ kurz, und die langfristigen Effekte der Verwendung von Bilderbüchern zur Förderung der exekutiven Funktionen wurden nicht untersucht. Zukünftige Studien sollten längere Beobachtungszeiträume einbeziehen, um die nachhaltigen Auswirkungen von Bilderbüchern auf die Entwicklung von Kindern besser zu verstehen.

9.5 Empfehlungen für zukünftige Forschung

Basierend auf den Ergebnissen und Limitationen dieser Studie ergeben sich folgende Empfehlungen für zukünftige Forschungen:

1. Um die Effekte von Bilderbüchern auf die Entwicklung exekutiver Funktionen und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern besser zu untersuchen, sollten grössere Stichproben verwendet und längere Beobachtungszeiträume angesetzt werden.
2. Objektivere Messmethoden, wie standardisierte Tests oder unabhängige Beobachtungen, sollten eingesetzt werden, um die Wirksamkeit von Bilderbüchern bei der Förderung exekutiver Funktionen und dem Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten genauer zu erfassen.
3. In zukünftigen Forschungen sollten kulturelle, sozioökonomische und geschlechtsspezifische Faktoren bei der Entwicklung exekutiver Funktionen und dem Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten untersucht werden.
4. Die Entwicklung und Evaluation von spezifischen Interventionen zur Förderung exekutiver Funktionen sollten in zukünftigen Studien erforscht werden, um effektive Strategien zur Verbesserung der exekutiven Funktionen und zur Reduzierung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern zu identifizieren.
5. In zukünftigen Studien sollte der Einfluss verschiedener Arten von Bilderbüchern untersucht werden, um herauszufinden, welche Elemente am effektivsten sind. Zudem sollte die Rolle von Lehrpersonen und pädagogischen Fachkräften bei der Verwendung von Bilderbüchern in Bildungseinrichtungen erforscht werden.
6. Die Untersuchung der Rolle von Eltern und Erziehungsberechtigten bei der Verwendung von Bilderbüchern zu Hause könnte dazu beitragen, Strategien zur Förderung exekutiver Funktionen und des Umgangs mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern zu entwickeln und die Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und anderen beteiligten Akteuren zu stärken.

Schliesslich könnte die Untersuchung der Rolle von Eltern und Erziehungsberechtigten bei der Verwendung von Bilderbüchern zu Hause dazu beitragen, Strategien zu entwickeln, um diese bedeutsamen Bezugspersonen stärker in den Prozess der Förderung exekutiver Funktionen und des Umgangs mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern einzubinden. Dies könnte sowohl die Wirksamkeit von Bilderbuchinterventionen erhöhen als auch die Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und anderen beteiligten Akteuren stärken.

10 Fazit

In der vorliegenden Arbeit wurde die Förderung exekutiver Funktionen bei Kindern betrachtet und dabei das Potenzial von Bilderbüchern als Medium zur Unterstützung dieser Entwicklung untersucht. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass das Bilderbuch «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» in Zusammenarbeit mit den Eltern eine vielversprechende Methode darstellen kann, um die exekutiven Funktionen bei Kindern zu fördern und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten zu verbessern.

Die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs scheint die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken, die Motivation der Kinder zu erhöhen und das Klassenklima positiv zu beeinflussen. Die positive Wirkung des Bilderbuchs auf die kindliche Entwicklung und die Förderung kognitiver Fähigkeiten sollte bei der Auswahl und Verwendung von Bilderbüchern berücksichtigt werden. Die Vielfalt an Bilderbuchformen und -inhalten bietet Möglichkeiten zur Vermittlung von Wissen und zur Unterstützung der kindlichen Fantasie und Kreativität.

Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit die Bedeutung der heilpädagogischen Praxis im Bereich der exekutiven Funktionen und bieten wertvolle Einblicke in die Potenziale von Bilderbüchern als pädagogisches Instrument. Fachkräfte in der heilpädagogischen Praxis sollten die Bedeutung exekutiver Funktionen anerkennen sowie entsprechende Unterstützung und Förderung anbieten, um den Lernerfolg und die Anpassungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Lebensbereichen zu begünstigen.

11 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse

In dieser Arbeit wurden die Möglichkeiten zur Förderung exekutiver Funktionen bei Kindern – insbesondere durch den Einsatz von Bilderbüchern – untersucht. In der Studie wurden das Bilderbuch «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» und seine Auswirkungen auf die Entwicklung exekutiver Funktionen sowie den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern beleuchtet.

Die zentralen Ergebnisse der Studie sind folgende:

1. Das Bilderbuch «Ein verknottertes Schlüsselerlebnis» liess eine positive Wirkung auf die Förderung exekutiver Funktionen bei Kindern erkennen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Verwendung des Bilderbuchs in Zusammenarbeit mit den Eltern eine vielversprechende Methode darstellen kann, um die exekutiven Funktionen bei Kindern zu fördern und den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten zu verbessern.
2. Die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs hat zur Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung beigetragen und die Motivation der Kinder erhöht. Darüber hinaus wurde ein positiver Einfluss auf das Klassenklima beobachtet.
3. Die Vielfalt an Bilderbuchformen und -inhalten bietet Möglichkeiten zur Vermittlung von Wissen und zur Unterstützung der kindlichen Fantasie und Kreativität. Bei der Auswahl und Verwendung von Bilderbüchern sollten daher die positiven Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung und die Förderung kognitiver Fähigkeiten berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit betonen die Bedeutung der heilpädagogischen Praxis im Bereich der exekutiven Funktionen und zeigen das Potenzial von Bilderbüchern als pädagogisches Instrument. Es wird empfohlen, dass Fachkräfte in der heilpädagogischen Praxis die Bedeutung exekutiver Funktionen anerkennen und entsprechende Unterstützung und Förderung anbieten, um den Lernerfolg und die Anpassungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Lebensbereichen zu begünstigen.

Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. & Willmann, M. (Hrsg.). (2010). *Pädagogik bei Verhaltensstörungen: Ein Handbuch*. Kohlhammer.
- Bär, C., Jantzen, C. & Wittmer, S. (Hrsg.). (2021). *Vom Bilderbuch aus - zum Bilderbuch hin: Perspektiven auf Gegenstand, Akteur*innen und Unterricht*. Schneider.
- Barkley, R. A. (2020). *Executive functions: What they are, how they work, and why they evolved*. Guilford Press.
- Borchert, J., Gasteiger-Klicpera, B. & Goetze, H. (2008). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Hogrefe.
- Brunsting-Müller, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Haupt.
- Bundschuh, K. (2010). *Allgemeine Heilpädagogik: Eine Einführung*. Kohlhammer.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4. Aufl.). SAGE.
- Dammers, B., Krichel, A. & Staiger, M. (Hrsg.). (2022). *Das Bilderbuch: Theoretische Grundlagen und analytische Zugänge*. J.B. Metzler.
- Daseking, M. & Petermann, F. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter (BRIEF-P)*. Verlag Hans Huber.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64(1), 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Drechsler, R. & Steinhausen, H.-C. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen (BRIEF)*. Hans Huber.
- Engelbert-Michel, A. (1998). *Das Geheimnis des Bilderbuches: Ein Leitfaden für Familie, Kindergarten und Grundschule*. Brandes und Apsel.
- Fiedler, S., Walter, F., Petermann, F. & Daseking, M. (2018). Zum Zusammenhang von Verhaltensauffälligkeiten in exekutiven Funktionen und Intelligenzleistungen in der WPPSI-IV. *Kindheit und Entwicklung*, 27(3), 153–164. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000255>

- Fuchs, A. & Miosga, C. (2014). *Eltern-Kind-Interaktionen mit Bilderbüchern und / oder Tablet PC?* In S. Sallat, M. Spreer & C. W. Glück (Hrsg.), *Sprache professionell ändern* (S. 66-71). Schulz-Kirchner.
- Grizzle, R. (2011). Wechsler intelligence scale for children. In S. Goldstein & J. A. Naglieri (Hrsg.), *Encyclopedia of Child Behavior and Development* (4. Aufl., S. 1553–1555). Springer.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren* (5. Aufl.). W. Kohlhammer.
- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen: Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Springer.
- Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B. & Kißgen, R. (Hrsg.). (2009). *Bindung im Kindesalter: Diagnostik und Interventionen*. Hogrefe.
- Kain, W. (2011). *Die positive Kraft der Bilderbücher: Bilderbücher in Kindertageseinrichtungen pädagogisch einsetzen* (3. Aufl.). Cornelsen.
- King, J. S. (2016). Karl H. Pribram (1919–2015). *American Psychologist*, 71(3), 243–243. <https://doi.org/10.1037/a0040058>
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: Eine Einführung*. Hogrefe.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation—Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Hogrefe.
- Lezak, M. D. & Lezak, M. D. (Hrsg.). (2004). *Neuropsychological assessment* (4. Aufl.). Oxford University Press.
- Lidzba, K., Everts, R. & Reuner, G. (2019). *Neuropsychologie bei Kindern und Jugendlichen*. Hogrefe.
- Müller, H. & Oberhuemer, P. (1979). *Kind und Bilderbuch: Praktische Anregungen; Auswahl, Vermittlung, Bedeutung, Informationsquellen*. Schroedel.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen* (Bd. 13). Hogrefe.
- Müsseler, J. (Hrsg.) (2008). *Allgemeine Psychologie* (2. Aufl.). Spektrum.
- National Center for Education Statistics. (2016). *Indicator 5: High school status dropout rates*. In *Digest of Education Statistics*. U.S. Department of Education. https://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/Indicator_SGA/coe_sga_2016_05.pdf

- Otterpohl, N. & Wild, E. (2017). Kooperation zwischen Elternhaus und Schule im Kontext der schulischen Leistungsentwicklung. In B. Kracke & P. Noack (Hrsg.), *Handbuch Entwicklungs- und Erziehungspsychologie* (S. 1–15). Springer.
- Petermann, F. & Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern: Das EMK-Förderprogramm*. Hogrefe.
- Pribram, K. H. & Luria, A. R. (2014). *Psychophysiology of the frontal lobes*. Elsevier.
- Rajewsky, I. O. (2002). *Intermedialität*. A. Francke.
- Roebers, C. M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald*. Reinhardt.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3. Aufl.). Hogrefe.
- Sarimski, K. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung: Prävention, Intervention und Inklusion*. Hogrefe.
- Seydel, O., & Köpfer, B. (2021). *Wie lassen sich zeitgemäße Lehr-Lern-Räume gestalten?*
- Siegler, R. S., Saffran, J., Gershoff, E. T. & Eisenberg, N. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (L. Lundbeck, Übers.; 5. Aufl.). Springer.
- Suter, L., Bernath, J., Willemse, I., Külling, C., Waller, G., Skirgaila, P. & Süss, D. (2023). *MIKE – Me- dien, Interaktion, Kinder, Eltern: Ergebnisbericht zur MIKE-Studie 2021*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Thiele, J. & Doonan, J. (2000). *Das Bilderbuch: Ästhetik, Theorie, Analyse, Didaktik, Rezeption*. Isensee.
- Vygotskij, L. S. & Cole, M. (1981). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Walk, M. L. & Evers, F. W. (2019). *Förderung exekutiver Funktionen*. Wehrfritz.
- Walter, J., Wember, F. B., Borchert, J. & Goetze, H. (2007). *Sonderpädagogik des Lernens*. Hogrefe.
- Wiater, A., Lehmkuhl, G. & Alfer, D. (2020). Kinderbücher, Ratgeber und Hörbücher zum Thema Schlaf. In Gerd Lehmkuhl. In A. Wiater, G. Lehmkuhl, & D. Alfer (Hrsg.), *Praxishandbuch Kinderschlaf* (S. 164–168). Urban & Fischer.

- Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V. & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. *Biological Psychiatry*, 57(11), 1336–1346. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.02.006>
- Witthöft, J., Koglin, U. & Petermann, F. (2011). Neuropsychologische Korrelate aggressiv-dissozialen Verhaltens. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 59(1), 11–23. <https://doi.org/10.1024/1661-4747/a000048>
- Zohsel, K., Hohm, E., Schmidt, M. H., Brandeis, D., Banaschewski, T. & Laucht, M. (2017). Die langfristigen Auswirkungen von Frühgeburtlichkeit auf kognitive Entwicklung und Schulerfolg: Gibt es einen protektiven Effekt mütterlicher Responsivität? *Kindheit und Entwicklung*, 26(4), 221–229. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000235>

Anhang

Anhang 1: Elternbrief zum BRIEF-Fragebogen

Betreff:

Untersuchung des Einflusses des Bilderbuches "Ein verknottertes Schlüsselerlebnis" auf die Förderung exekutiver Funktionen und die Eltern-Kind-Beziehung

Liebe Eltern

Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, an dieser Befragung teilzunehmen. Ziel der Umfrage ist es, herauszufinden, inwieweit das Bilderbuch "Ein verknottertes Schlüsselerlebnis" zur Förderung der exekutiven Funktionen Ihres Kindes beiträgt und welchen Einfluss es auf die Eltern-Kind-Beziehung hat.

Die Beantwortung des Fragebogens wird etwa 10 Minuten in Anspruch nehmen. Ihre Angaben werden anonymisiert ausgewertet. Es ist nicht möglich, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

Im Folgenden finden Sie Fragen zu Ihren Erfahrungen und Meinungen zum Bilderbuch sowie zu Ihrer Beobachtung der Eltern-Kind-Beziehung und der Entwicklung der exekutiven Funktionen Ihres Kindes. Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und ausführlich. Ihre Meinung ist mir sehr wichtig und hilft, das Bilderbuch und seine Anwendungsmöglichkeiten besser zu verstehen und weiterzuentwickeln.

Vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit und Unterstützung bei dieser Untersuchung.

Herzliche Grüße

Ema Miljko

Betreff:

Untersuchung der Nutzung des Bilderbuchs "Ein verknottertes Schlüsselerlebnis" zur Förderung exekutiver Funktionen und der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten

Liebe Klassenlehrpersonen, Liebe Kolleginnen

Ich danke herzlich für die Bereitschaft, an dieser Befragung teilzunehmen. Ziel der Umfrage ist es, herauszufinden, inwieweit das Bilderbuch "Ein verknottertes Schlüsselerlebnis" zur Förderung der exekutiven Funktionen der beteiligten Kinder beiträgt und wie es sich auf die Verhaltensauffälligkeiten der Kinder sowie die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten auswirkt.

Die Beantwortung des Fragebogens wird etwa 10 Minuten in Anspruch nehmen. Die gemachten Angaben werden anonymisiert ausgewertet. Es ist nicht möglich, Rückschlüsse auf die Person zu ziehen.

Im Folgenden sind Fragen zu den Beobachtungen bezüglich Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, der Eltern-Lehrer-Beziehung und der Entwicklung der exekutiven Funktionen der beteiligten Kinder zu finden. Bitte beantwortet die Fragen ehrlich und ausführlich. Deine Meinung ist mir sehr wichtig und hilft mir, das Bilderbuch und seine Anwendungsmöglichkeiten besser zu verstehen und weiterzuentwickeln.

Vielen Dank für die wertvolle Zeit und Unterstützung bei dieser Untersuchung.

Liebe Grüsse

Ema

Anhang 3: Elternbrief Teilnahme an der Stichprobe

Sehr geehrte Eltern

Wir möchten Sie herzlich zu einem besonderen Projekt an unserer Schule, dem Schulhaus Dietlimoos in Adliswil, einladen. Dieses Projekt konzentriert sich auf die Förderung von exekutiven Funktionen bei Kindern. Exekutive Funktionen sind kognitive Prozesse, die für die Planung, Organisation, Selbstkontrolle und Anpassung an Veränderungen wichtig sind. Diese Fähigkeiten sind entscheidend für das erfolgreiche Lernen und die soziale Integration Ihres Kindes.

Wir haben festgestellt, dass einige Kinder in unserer Schule möglicherweise Unterstützung bei der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen benötigen. Deshalb möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, an einer Studie teilzunehmen, bei der Sie und Ihr Kind ein Bilderbuch mit dem Titel "Ein verknotertes Schlüsselerlebnis" erhalten. Dieses Bilderbuch wurde speziell entwickelt, um exekutive Funktionen spielerisch und unterhaltsam zu fördern.

Die Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig und wird über einen Zeitraum von einem Monat stattfinden. Wenn Sie daran interessiert sind, mit Ihrem Kind an dieser Studie teilzunehmen, bitten wir Sie die Klassenlehrperson ihres Kindes zu kontaktieren.

Wir hoffen, dass Sie diese Gelegenheit nutzen, um die Entwicklung Ihres Kindes zu unterstützen, und freuen uns auf Ihre Teilnahme an diesem spannenden Projekt.

Mit freundlichen Grüßen,

Ema Miljko

Anhang 4: Online Fragebögen für die Teilnehmer:innen

Fragebogen für Klassenlehrpersonen (numerische Codes):

Titel: Einschätzungen und Beobachtungen zur Nutzung des Bilderbuchs "Ein verknotertes Schlüsselerslebnis" zur Förderung exekutiver Funktionen und der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten

Demografische Angaben:

Klassenstufe (Ordinalskala):

(1) 1. Kindergartenjahr (2) 2. Kindergartenjahr (3) 1. Klasse (4) 2. Klasse

Teil 1: Beobachtungen zur Verhaltensauffälligkeit und Eltern-Lehrer-Beziehung

Haben Sie Veränderungen in den Verhaltensauffälligkeiten der beteiligten Kinder seit der Nutzung des Bilderbuchs bemerkt? (Ordinalskala)

(1) Keine Veränderung (2) Geringe Verbesserung (3) Deutliche Verbesserung (4) Starke Verbesserung

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit den Eltern der beteiligten Kinder seit der Nutzung des Bilderbuchs ein? (Ordinalskala)

(1) Keine Veränderung (2) Geringe Verbesserung (3) Deutliche Verbesserung (4) Starke Verbesserung

Teil 2: Beobachtungen zur Förderung exekutiver Funktionen

Haben Sie Veränderungen in den exekutiven Funktionen der beteiligten Kinder seit der Nutzung des Bilderbuchs bemerkt? (Ordinalskala)

(1) Keine Entwicklung (2) Geringe Entwicklung (3) Deutliche Entwicklung (4) Starke Entwicklung

Inwieweit glauben Sie, dass das Bilderbuch zur Förderung der exekutiven Funktionen der beteiligten Kinder beiträgt? (Ordinalskala)

(1) Gar nicht (2) Etwas (3) In hohem Masse (4) In sehr hohem Masse

Wie hat die Nutzung des Bilderbuchs die Dynamik im Klassenzimmer beeinflusst? (Freitext)

Fragebogen für Eltern (numerische Codes):

Titel: Untersuchung des Einflusses des Bilderbuches "Ein verknottertes Schlüsselerlebnis" auf die Förderung exekutiver Funktionen und die Eltern-Kind-Beziehung

Demografische Angaben:

Alter Ihres Kindes (Ordinalskala):

(1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7 (5) 8

Geschlecht Ihres Kindes (Nominalskala):

(1) Weiblich (2) Männlich (3) Andere (4) Möchte ich nicht angeben

Teil 1: Erfahrungen und Meinungen zum Bilderbuch

Wie oft haben Sie das Bilderbuch "Ein verknottertes Schlüsselerlebnis" mit Ihrem Kind in den letzten vier Wochen verwendet? (Ordinalskala)

(1) Selten (2) Manchmal (3) Häufig (4) Sehr häufig

Wie würden Sie die Qualität der integrierten Spiele im Bilderbuch einschätzen? (Ordinalskala)

(1) Schlecht (2) Ausreichend (3) Gut (4) Sehr gut

Inwieweit glauben Sie, dass das Bilderbuch zur Förderung der exekutiven Funktionen Ihres Kindes beiträgt? (Ordinalskala)

(1) Gar nicht (2) Etwas (3) In hohem Masse (4) In sehr hohem Masse

Welche Aspekte des Bilderbuchs "Ein verknottertes Schlüsselerlebnis" haben Sie und Ihr Kind am meisten genossen? (Freitext)

Teil 2: Beobachtungen zur Eltern-Kind-Beziehung und exekutiven Funktionen

Wie würden Sie die Motivation Ihres Kindes einschätzen, das Bilderbuch "Ein verknottertes Schlüsselerlebnis" zu nutzen und an den Spielen teilzunehmen? (Ordinalskala)

(1) Gering (2) Mässig (3) Hoch (4) Sehr hoch

Haben Sie Veränderungen in der Beziehung zu Ihrem Kind seit der Nutzung des Bilderbuchs bemerkt? (Ordinalskala)

(1) Keine Veränderung (2) Geringe Verbesserung (3) Deutlich intensiver (4) Sehr viel intensiver

Haben Sie bemerkt, dass sich die Beziehung zu Ihrem Kind durch die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs verändert hat? Wenn ja, inwiefern? (Freitext)

Anhang 5: Tabelle mit numerischen Codes und Skalenniveaus der ausgewerteten Fragebögen

Klassenlehrpersonen:

ID	E-Mail	Klassenstufe	Wie haben Sie die Veränderung eingeschätzt?	Wie schätzen Sie die Veränderung?	Wie haben Sie die Veränderung eingeschätzt?	Inwiefern glauben Sie, dass das Bilderbuch zur Förderung der Funktionen Ihres Kindes beiträgt?	Wie würden Sie die Nutzung des Bilderbuchs in der Beziehung zu Ihrem Kind einschätzen, das Bilderbuch bemerkt?	Wie hat die Nutzung des Bilderbuchs die Dynamik im Klassenzimmer beeinflusst?
1	anonymous	1. Klasse	geringe Veränderung	geringe Veränderung	geringe Entwicklung	in hohem Masse		Die Geschichte und die Spiele im Buch sind unterhaltsam. Es ist ansprechend gestaltet. Die Kinder haben sich gerne eingebracht. Es hatte beim Jungen, welcher es zu Hause gehabt hatte, einen Wiedererkennungswert. Er mochte es besonders gerne. Bei ihm konnte ich eine motiviertere Haltung beobachten.
2	anonymous	2. Kindergartenjahr	geringe Veränderung	geringe Veränderung	geringe Entwicklung	in hohem Masse		Die Geschichte und Spiele im Buch haben zu gemeinsamen Aktivitäten angeregt. Ich habe beobachtet, dass die Spiele von verschiedenen Kindern in den Pausen gespielt worden. Wir konnten über verschiedene Themen sprechen, wie Gefühle. Dies führt häufig zu einem positivem Klassenklima.
3	anonymous	2. Klasse	deutliche Verbesserung	deutliche Verbesserung	deutliche Verbesserung	deutliche Verbesserung		deutliche Verbesserung
4	anonymous	2. Klasse	geringe Veränderung	geringe Veränderung	geringe Entwicklung	etwas		Die Kinder haben mehr gespielt. Die Spiele konnten sie in ihr Repertoire aufnehmen. Dies hat zu einer guten Stimmung geführt.
5	anonymous	1. Kindergartenjahr	geringe Veränderung	geringe Veränderung	keine Entwicklung	in hohem Masse		Das Bilderbuch gab einen guten Anstoss um gemeinsame Charakter und Spiele kennenzulernen. Das hat die Schüler/innen zusammengeschweisst.

Erziehungsberechtigte:

ID	E-Mail	Alter Ihres Kindes	Geschlecht Ihres Kindes	Wie oft haben Sie ein Bilderbuch "im verkosteten Schlüsselrehebis" mit Ihrem Kind in den letzten vier Wochen angeschaut?	Wie würden Sie die Qualität der integrierten Spiele im Bilderbuch einschätzen?	Inwiefern glauben Sie, dass das Bilderbuch zur Förderung der Funktionen Ihres Kindes beiträgt?	Welche Aspekte des Bilderbuchs "Ein verkostetes Schlüsselrehebis" haben Sie und Ihr Kind am meisten genossen?	Wie würden Sie die Häufigkeit Ihres Kindes einschätzen, das Bilderbuch "Ein verkostetes Schlüsselrehebis" zu nutzen und in den Spielen teilzunehmen?	Wie haben Sie Veränderungen in der Beziehung zu Ihrem Kind seit der Nutzung des Bilderbuchs bemerkt?	Wie hat die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs die Dynamik in Ihrer Beziehung verändert? Wenn ja, wie?
1	anonymous	7 Jahre	Männlich	manchmal	sehr gut	etwas	Die Spiele im Buch waren lustig. Wir haben Ideen erhalten und können die Spiele auch sonst im Alltag nutzen. Es ist super, dass man keine zusätzlichen Materialien braucht. Man kann einfach schnurlos ein Spiel spielen. Viele Spiele waren meinem Sohn bekannt, das machte es noch	hoch	geringfügige Veränderung	Durch die Spiele im Bilderbuch verbringen wir mehr Zeit durch das gemeinsame Spielen. Es hat zu ein paar entspannten Momenten geführt. Es geht viel schneller, um miteinander lustig in Kontakt zu kommen.
2	anonymous	5 Jahre	Männlich	häufig	sehr gut	etwas	Ich und mein Kind haben die Illustrationen und den humorvollen Text im Bilderbuch „Ein verkostetes Schlüsselrehebis“ genossen. Die lustigen Situationen haben für viele Lacher gesorgt und dazu beigetragen, dass das Vorlesen des Buches eine unterhaltsame Erfahrung ist.	sehr hoch	keine Veränderung	Nein, die gemeinsame Nutzung des Bilderbuchs hat keine bemerkenswerten Veränderungen in unserer Beziehung bewirkt. Obwohl wir bereits vorher eine enge Beziehung und haben regelmäßig Zeit miteinander verbracht.
3	anonymous	8 Jahre	Weiblich	manchmal	sehr gut	etwas	Das Buch war lustig und meine Tochter hat die Figuren sehr gemocht. Sie spielt Rollenspiele mit den Namen der Figuren. Sie wollte jedoch eher die Spiele nochmals spielen, als die Geschichte noch einmal zu hören.	mässig	deutlich intensiver	Wir spielen mehr miteinander. Ich wusste gar nicht, dass meine Tochter solche Spiele mag.
4	anonymous	8 Jahre	Männlich	häufig	sehr gut	in hohem Masse	Im Bilderbuch geht es um spannende Themen, wie Freundschaft und das Überwinden von Hindernissen. Darüber konnten wir sprechen. Die Spiele im Bilderbuch sind einfach und machen Spaß. Vor allem das verkostete Schenken-Papier-Spiel ist mit den Grimassen lustig. Das Spiel ist wir nun oft.	sehr hoch	geringfügige Veränderung	Die unterhaltsamen Geschichten und die Spiele haben uns ermöglicht, miteinander zu lachen. Es ist ein gemeinsames Erlebnis.
5	anonymous	4 Jahre	Männlich	sehr häufig	sehr gut	in hohem Masse	Wir haben viel gelacht. Die Geschichte ist lustig und spricht mein Kind an. Zusammen kurze Spiele zu spielen haben wir gleichermassen genossen.	sehr hoch	deutlich intensiver	Wir spielen mehr zusammen gespielt in den letzten 4 Wochen.